

Bewegungsförderung im frühen Kindesalter: Einfluss von Sinneswahrnehmungen und psychomotorischen Arbeitsweisen bei Kita-Fachpersonen

Eine systematische Literaturarbeit zum Zusammenhang von Sinneswahrnehmungen und Bewegungsentwicklung im frühen Kindesalter sowie eine Auseinandersetzung zur Rolle von Fachpersonen bei der Bewegungsförderung

Eingereicht von: Larina Sina Kohler

Begleitperson: Lara Fabel

Zweite Fachperson: Lydia Strässle

Datum der Abgabe: 16.05.2025

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Relevanz von Sinneswahrnehmungen für die grobmotorische Bewegungsentwicklung von Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen dazu auf, dass frühkindliche Erfahrungen nicht nur aktuelle Bewegungsreaktionen prägen, sondern auch zukünftige Wahrnehmungsmuster beeinflussen und daher eine hohe Bedeutung und Aktualität haben. Die Arbeit beschäftigt sich darüber hinaus mit psychomotorischen Arbeitsweisen von Kita-Fachpersonen, die als Grundlage für die Schaffung positiver Rahmenbedingungen zur Förderung der Bewegungsentwicklung dienen. Im Rahmen einer systematischen Literaturliteraturarbeit wurden Studien und theoretische Ansätze analysiert, um die Bedeutung der Sinneswahrnehmungen für die grobmotorische Entwicklung von Kleinstkindern genauer zu beleuchten und aufzuzeigen, wie Kita-Fachpersonen durch psychomotorische Arbeitsweisen zur Bewegungsentwicklung beitragen können.

Die Arbeit zeigt, dass Sinneswahrnehmungen, insbesondere kinästhetische, vestibuläre, taktile und visuelle Reize, einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung grobmotorischer Fähigkeiten bei Kleinstkindern haben. Sie bieten nicht nur wichtige Anreize zur Bewegungsentwicklung und -freude, sondern fördern auch die Selbstwahrnehmung und das Körperbewusstsein der Kinder. Darüber hinaus wird die Rolle von Kita-Fachpersonen in der Gestaltung der Umgebung und in der aktiven Unterstützung von Bewegungsaktivitäten hervorgehoben. Psychomotorische Haltungen wie Offenheit, Sensibilität, Aufmerksamkeit und eine aktive und mitspielende Vorbildfunktion wurden als Schlüsselmerkmale identifiziert, um die Bewegungsentwicklung des Kindes zu begünstigen.

Die Ergebnisse der Analyse legen nahe, dass eine bewusste Auseinandersetzung mit Sinneswahrnehmungen und ihrem Einfluss sowie eine bewusste Haltung und Gestaltung in der Praxis bei Fachpersonen in der frühkindlichen Betreuung erforderlich sind, um die grobmotorische Entwicklung der Kleinstkinder nachhaltig zu unterstützen. Es wird empfohlen, dass Fachpersonen regelmäßig geschult und in ihrer pädagogischen Haltung unterstützt werden, um geeignete Rahmenbedingungen für die Bewegungsförderung zu schaffen. Dafür eignen sich psychomotorische Weiterbildungen für Kita-Fachpersonen besonders gut. Aus diesen Erkenntnissen wurden in dieser Arbeit einige Aspekte herausgearbeitet, die für die Durchführung einer Weiterbildung zentral wären. Abschließend wird auf die Notwendigkeit weiterer Forschung hingewiesen, um gezielte Interventionen zur Optimierung der Bewegungsentwicklung bei Kleinkindern in Betreuungsumfeldern zu entwickeln.

Danksagung

Ich bedanke mich von Herzen bei **Lara Fabel** für die unterstützende, wohlwollende und äusserst geduldige Begleitung bei meiner Arbeit.

Ein grosser Dank geht auch an **Sihna Lind**, die meine Arbeit zu Beginn begleitet und mir insbesondere bei der Themeneingrenzung Unterstützung geboten hat.

Weiter geht ein grosses Dankeschön an meine zwei Lektorinnen **Muriel Krummenacher** und **Corinne Althaus**. Muriel hat meine Worte auf Verständlichkeit geprüft und Corinne hat meine Arbeit gelesen und durch anregende und kritische Rückmeldung bereichert.

Mein letzter Dank gilt meiner Familie und meinen Freunden, die mich während des herausfordernden Schreibprozesses stets aufgebaut und unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön richte ich insbesondere an meine Mutter, **Ursula Kohler**, die mir darüber hinaus als erfahrene Kita-Leiterin wertvolle Einblicke, aufmerksame Beobachtungen und inspirierende Rückmeldungen aus der Praxis vermittelt hat.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Danksagung

1 EINLEITUNG	5
1.1 AUSGANGSLAGE UND PROBLEMSTELLUNG.....	5
1.2 BESCHREIBUNG DES INHALTS UND AUFBAU DER ARBEIT	7
2 THEORETISCHER RAHMEN	8
2.1 BEGRIFFSKLÄRUNGEN	8
2.1.1 Sinneswahrnehmungen.....	8
2.1.2 Grobmotorische Entwicklung.....	11
2.1.3 Psychomotorische Arbeitsweise	15
2.2 RELEVANZ DER SINNESWAHRNEHMUNGEN	17
2.2.1 Entwicklung der Sinnessysteme und der Wahrnehmung.....	17
2.2.2 Konzepte zum Einfluss der Sinneswahrnehmungen auf das Bewegungsverhalten	18
2.3 KONZEPTE ZUR PSYCHOMOTORISCHEN ARBEITSWEISE	23
2.3.1 Ansätze und Handlungsprinzipien	23
2.3.2 Einfluss von Haltungen und Verhaltensweisen bei Fachpersonen auf die motorische Entwicklung	25
2.3.3 Übertragung in den Kontext einer Kindertagesstätte.....	26
3 FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG	27
4 METHODISCHES VORGEHEN	27
5 ERGEBNISSE	32
5.1 RELEVANZ VON SINNESWAHRNEHMUNGEN FÜR DIE GROBMOTORISCHE ENTWICKLUNG.....	32
5.2 PSYCHOMOTORISCHE ARBEITSWEISE VON FACHKRÄFTEN	37
5.3 ERKENNTNISGEWINN AUS DEN STUDIEN.....	41
5.4 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	42
6 DISKUSSION	44
6.1 ZUSAMMENFÜHRUNG DER ERGEBNISSE	44
6.1.1 Welche Relevanz haben Sinneswahrnehmungen nun für die Bewegungsentwicklung des Kindes?.....	44
6.1.2 Und was bedeutet dies jetzt für Fachpersonen in Betreuungseinrichtungen?.....	49
6.2 RELEVANZ DER ERGEBNISSE FÜR DIE BERUFSPRAXIS	51
6.3 KRITIK AN VERWENDETEN STUDIEN	51
6.4 KRITISCHE REFLEXION DES ARBEITSPROZESSES	52
6.5 LIMITATIONEN.....	52
7 FAZIT UND AUSBLICK	53
8 VERZEICHNISSE	55
8.1 LITERATURVERZEICHNIS	55
8.2 ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS.....	58
9 SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	59
10 ANHANG	60

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Ein zweijähriges Kind kommt mit der Mutter in die Kita und sitzt im Kinderwagen vor dem Ipad. Es spielt gebannt ein Spiel, in welchem es bestimmte Früchte antippen muss. Geschickt steuert es seine Finger über die Bildschirmfläche und kontrolliert mit den Augen seine Bewegungen.

Kommt eine falsche Frucht, nimmt es diese wahr und löst den Finger vom Bildschirm, um ihr auszuweichen. Dieses Kind scheint geschickt zu sein und eine gute Wahrnehmung zu haben.

Doch als die Mutter ihm das Ipad wegnimmt und das Kind den Begrüssungsraum der Kita betritt, sieht es eine Stufe nicht und fällt gleich hin. Die Hand der Erzieherin, die soeben in den Raum gekommen ist, greift es erst nach dem zweiten Versuch erfolgreich. Als ein anderes Kind in den Raum stürmt und voller Freude eine Begrüssungsumarmung anpeilt, reagiert das Kind nicht rechtzeitig und fällt erneut um. Als die Kita-Gruppe draussen auf dem Spielplatz spielt, will das Kind dauernd auf die Schaukel und die BetreuerInnen können ihm gar nicht fest und lang genug angeben. Das Kind scheint das Schaukel-Erlebnis sichtlich zu geniessen und einzufordern. Was ist hier los? Wieso scheint dieses Kind vor dem Ipad geschickt und reaktionsschnell, während es mit scheinbar gleichen Bewegungsanforderungen im realen Raum überfordert ist? Warum möchte es dauernd schaukeln?

In persönlichen Gesprächen im Familien- und Bekanntenkreis mit Personen, welche in Kitas tätig sind, wurden solche Beispiele oft diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass das tiefgründige Verständnis der Bewegung aus psychomotorischer Sicht bei ihnen nicht, oder nur ansatzweise, vorhanden ist. Diese Erkenntnis und dazu der Fakt, dass soziale Medien im Alltag der Kleinstkinder immer häufiger werden, und diese sich folglich immer weniger bewegen, hat die Autorin dazu bewogen, sich mit dieser Thematik enger zu beschäftigen.

Hinter diesem Beispiel verbirgt sich die Bedeutung davon, wie Kinder durch grobmotorische Bewegungserfahrungen die Umwelt wahrnehmen, einordnen lernen und was geschieht, wenn ihnen diese Erfahrungen teilweise oder ganz fehlen. Die Grundsteine, die für diese Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung zentral sind, werden bereits in diesem jungen Alter gelegt. Das Beispiel veranschaulicht auch, dass sich die Digitalisierung heutzutage immer mehr zuspitzt und eine fixe Zugehörigkeit im Alltag hat. Die Bildschirmzeit bei Kleinstkindern ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Allein in den letzten zwei Jahrzehnten ist die Bildschirmzeit bei Kindern um 32% gestiegen. Dies hat neben positiven Effekten auch negative zur Folge. Beispielsweise auf den Schlaf, die Aufmerksamkeit sowie auf das Lernen. Auch eine grössere Anzahl von Fettleibigkeit und Depressionen kommt damit einher (Brauchli et al., 2024). Wenn Kinder mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen, verbringen sie folglich weniger Zeit damit, sich zu bewegen.

Doch gerade bei Kleinstkindern beginnt die Entwicklung aller lebenswichtigen Fähigkeiten in der Bewegung. Durch die Bewegung erkundet das Kind nämlich seine Umwelt, nimmt sie wahr und beeinflusst sie. Es hat ein grosses Bedürfnis, seine körperlichen Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren und auszuweiten. Solche Körpererfahrungen sind für die Wahrnehmung des eigenen Körpers von zentraler Bedeutung. Die Grundlage, damit diese Wahrnehmungen gemacht werden können, bilden die Sinne (Haberthür et al., 2017, S.28). Denn über die Sinne nehmen die Kinder verschiedenste Bewegungsreize im Körper wahr. Sie sehen beispielsweise nicht nur, wie flauschig eine Katze ist, sie können diese durch das Ausstrecken des Armes mit ihren Händen auch berühren. Dadurch entwickeln sie eine Vorstellung davon, wie sich eine Katze und wie sich im Vergleich dazu die Hand der Mutter anfühlt. Durch die Bewegung nimmt das Kind also die Informationen über sich selbst oder die Umwelt auf, und vermittelt diese über die Sinnessysteme an die zentrale Schaltstelle; das Gehirn. Dieses verknüpft den Reiz mit bereits vorhandenen Informationen und kann ihn einordnen (Zimmer, 2012, S.42-57). Das Beispiel zeigt die Verbindung von Bewegung und Wahrnehmung. Nach aktuellen Ansätzen werden diese zwei Aspekte als Kopplung verstanden; erst durch einen Wahrnehmungsinput hat das Kind Anreiz, seine motorischen Fähigkeiten zu nutzen. Dadurch entsteht eine Handlung, welche weitere Handlungen nach sich zieht. Folglich ist die Handlung der Kern von Wahrnehmungsentwicklung, weil sie neue Wahrnehmungsmöglichkeiten schafft (Schwarzer et al., 2015, S.141). Nun lässt sich vermuten, dass wenn Kinder sich weniger bewegen, sie sich nicht nur in ihrer Bewegungsentwicklung, sondern damit einhergehend auch in ihrer Wahrnehmungsentwicklung verzögern. Folglich fehlen ihnen wichtige Erfahrungen, was weitreichende Folgen nach sich ziehen kann. Konsumiert ein Kind des Öfteren soziale Medien, werden die körpernahen Sinne vernachlässigt und stattdessen körperferne Sinne dauernd stimuliert. Das Kind konsumiert somit Reize, welche Sinne stimulieren, die für das Lernen und Entwickeln des kleinen Kindes (noch) sinnlos sind. Kinder werden daher falsch stimuliert, was sich langfristig negativ auf die Entwicklung auswirken kann. Dieses Szenario beginnt bereits bei den Kleinsten, die noch enge Betreuung von Erwachsenen brauchen und somit von ihnen abhängig sind. Im Jahr 2022 wurden über 60% der Kinder von 0 bis 3 Jahren fremdbetreut, davon besuchten circa 35% eine Kindertagesstätte (Bundesamt für Statistik, 2024). Daher kam die Inspiration, das psychomotorische Verständnis der Bewegung in dieser Arbeit vertiefend aufzubereiten und anhand einer Auseinandersetzung mit der aktuellen Forschungsliteratur neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ziel dabei war es, dieses Themengebiet Kita-Fachpersonen näher zu bringen und zugänglich zu machen. Bei Kita-Fachpersonen, welche die Kinder betreuen und begleiten, herrscht nämlich ein einseitiges Verständnis von Bewegung; das bedeutet, ihnen fehlt das Wissen bzw. die Bedeutung, was Körperempfindungen und -wahrnehmungen, die über Bewegung gemacht werden, im Kind auslösen und was sie für einen

Reichtum für das Lernen und Entwickeln der Kinder bedeuten. Auch diese Aussagen wurde in persönlichen Gesprächen gesammelt, hier während einem Telefonat mit einer psychologischen Fachperson in Früherziehung. Das psychomotorische Fachwissen über die Bewegung kann einen wichtigen Beitrag zur angemessenen grobmotorischen Entwicklungsförderung kleiner Kinder beitragen. Es ist wichtig, dass Fachpersonen sich bewusst sind, was Körperempfindungen, die das Kind über Bewegung macht, in ihm auslösen, um das Kind angemessen fördern zu können. Deswegen wird es als wertvoll empfunden, dieses Wissen zu teilen. Was genau dies bedeutet und beinhaltet wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit anhand einer theoretischen Auseinandersetzung aufgearbeitet.

1.2 Beschreibung des Inhalts und Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit folgen erste Begriffsklärungen und entwicklungspsychologische Grundlagen. Anschliessend wird auf die Wahrnehmung, insbesondere deren Funktion, Entwicklung und die dazugehörigen, verschiedenen Sinnessysteme näher eingegangen werden. Im Anschluss wird die Verknüpfung mit der Bewegung dargelegt. Hier wird anhand theoretischer Konzepte und neurowissenschaftlichen Grundlagen aufgezeigt, wieso die Wahrnehmung für die grobmotorische Entwicklung des Kleinstkindes eine zentrale Rolle spielt. Danach sollte die lesende Person ein Verständnis von Bewegung und Wahrnehmung haben. Zudem soll für die lesende Person durch den Beschrieb zugrundeliegender Modelle verständlich gemacht werden, wieso diese zwei Aspekte eng beieinander liegen und für die Entwicklung vom Kleinstkind besonders zentral sind. Um den Zusammenhang mit der psychomotorischen Arbeit im Frühbereich aufzuzeigen, wird dargelegt, nach welchen Grundprinzipien die Psychomotorik arbeitet. Hierbei wird aufgezeigt, auf welche Handlungsprinzipien sich die Psychomotorik stützt und deren Wirkungsweisen auf die Entwicklung des Kindes wird aufgezeigt.

Auf Basis dieser theoretischen Auseinandersetzung folgt eine vertiefte und systematische Literaturrecherche, um den aktuellen Forschungsstand des Themengebiets mittels spezifischer Fragestellungen darzulegen. Abschliessend werden Erkenntnisse diskutiert und in einen übergreifenden Kontext gebracht. Darauf aufbauend werden Anhaltspunkte eines Konzepts diskutiert, um Fachpersonen das vertiefte Wissen in Form einer Weiterbildung näherbringen zu können.

2 Theoretischer Rahmen

Das Themengebiet der Arbeit ist breit und beinhaltet verschiedene Zugänge und Erkenntnisse aus der Forschung. Um zu verstehen, wovon die Aussagen genommen und die Fragestellung erarbeitet wurden, werden die folgenden Kapitel zuerst den theoretischen Bezugsrahmen differenziert aufzeigen. Das bedeutet, dass ein Verständnis der fachlichen Grundlagen und wichtigsten Begriffen geschaffen wird. Dabei wird näher darauf eingegangen, wie sich das Kleinstkind in der Bewegung entwickelt. Es werden Grundlagen zur Wahrnehmung erläutert und differenziert. Zum Schluss des Kapitels folgt eine erste Auffassung darüber, wie Bewegung und Wahrnehmung in der kindlichen Entwicklung zusammenspielen. Im Weiteren wird aufgezeigt, was die Psychomotorik im Frühbereich macht, und es wird ein Überblick darüber geschaffen, auf welche psychomotorischen Konzepte zur Arbeitsweise sich diese Arbeit bezieht. Dieser Teil der Arbeit ist so aufgebaut, dass zuerst eine Klärung der wichtigsten Begriffe dargelegt wird und im Anschluss theoretische Grundlagen zu den vertieften Themengebieten aufgezeigt werden.

Die Arbeit fokussiert sich auf Kinder zwischen 0 und 3 Jahren. Dieser Lebensabschnitt nennt sich das Säuglings- und Kleinkindalter. Es sind die ersten drei Jahre, die das Kind auf der Welt verbringt, und die Erfahrungen, die es macht, prägen es ein Leben lang. Hier findet der Ausdruck des «ersten Eindrucks» seine volle Bedeutung. In dieser Zeit hat das Kind wichtige Entwicklungsaufgaben zu meistern, welche die Grundlage für die spätere Entwicklung bilden. Die Hauptaufgaben sind die Herstellung einer sicheren Bindung zu Bezugspersonen, die sensorische und motorische Entwicklung sowie die Sprachentwicklung. Auf die sensorische und motorische Entwicklung und deren Bedeutung wird in dieser Arbeit eingegangen. In diesem Alter wechseln die Begriffe, die man für das Kind verwendet, immer wieder ein wenig: Als Neugeborenes wird ein Kind von der Geburt bis zur vierten Lebenswoche bezeichnet. Bis zum Ende des ersten Lebensjahres spricht man vom Säugling, ab dem zweiten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr vom Kleinstkind (Jenni, 2021, S. 175). In dieser Arbeit wird zur sprachlichen Vereinfachung gelegentlich der Begriff „Kind“ verwendet, auch wenn sich die Aussagen spezifisch auf das Kleinstkindalter beziehen.

2.1 Begriffsklärungen

2.1.1 Sinneswahrnehmungen

Wenn wir einen runden, rot-grünen Gegenstand sehen, der einen Stiel hat, beim Abbeißen ein knackendes Geräusch macht und süsslich-sauer schmeckt, können wir einordnen, dass dies ein Apfel ist. Der gesamte Vorgang, der hier geschieht, nennt man Sinneswahrnehmung (Zimmer 2012). Was genau diese Sinneswahrnehmung bedeutet und wie sie funktioniert, wird im

Folgenden zuerst definiert und dann fachlich erklärt. Je nach Fachliteratur wird gerade der Begriff der Wahrnehmung, sowie auch dieser der Sinne, unterschiedlich definiert bzw. aufgeteilt. Untenstehend sind die Begriffe so definiert, wie sie für diese Arbeit verwendet wurden.

Wahrnehmungsbegriff

Die Wahrnehmung ist ein Überbegriff für den Prozess, der abläuft, wenn wir etwas wahrnehmen. Der Prozess hilft uns Menschen, Informationen aus der Umgebung zu verstehen und darauf zu reagieren. Laut Zimmer (2012) ist die Wahrnehmung der Prozess der sensorischen Informationsaufnahme aus Umwelt- und Körperreizen und deren Weiterleitung, Koordination und Verarbeitung im Gehirn. Der Prozess wird beeinflusst von individuellen Erfahrungen, Erlebnissen und Bewertungen. Der Begriff Sinneswahrnehmung umfasst also nicht nur das funktionale Erkennen von Sinneseindrücken, sondern auch deren Interpretation, die auf vorhandenem Wissen, individuellen Erfahrungen und dem Kontext basiert. Jenni (2021) teilt die Wahrnehmung in zwei Prozesse. Zum einen die Sinnesempfindung und zum anderen die Wahrnehmung. Unter Sinnesempfindung versteht Jenni die Aufnahme sensorischer Informationen aus der Umwelt durch die Rezeptoren der Sinnesorgane. Zu diesen Organen zählen die Augen, die Ohren, die Haut, die Zunge sowie die Nase. Die Wahrnehmung meint dann die darauffolgende Verarbeitung, Strukturierung und Interpretation von sensorischen Informationen im Gehirn (Jenni, 2021, S.82-84). Zimmer macht hierbei auch eine Unterscheidung; sie nennt zum einen die objektive Sinnesphysiologie und zum anderen die subjektive Sinnesphysiologie (Zimmer, 2012, S.30). Somit entsteht, wenn ein Reiz von Organ bis zum Gehirn gelangt ist, eine bewusste Wahrnehmung, durch die wir die Welt um uns herum erleben. Das zeigt, wie die gemachten Wahrnehmungen zu einem bewussten Erleben und Verstehen unserer Umwelt führen.

Sinn und Sinnessystem

Ein Sinn bezeichnet die Fähigkeit, bestimmte Reize aus der Umwelt oder dem Körperinneren wahrzunehmen (z. B. Tastsinn, Gleichgewichtssinn). Ein Sinnessystem bezeichnet die ganzen dazugehörigen, anatomischen Strukturen wie Sinnesorgane, Nervenbahnen und das Gehirn. Es umfasst alle Strukturen, die Reize aufnehmen, weiterleiten und verarbeiten können. Je nach Fachliteratur und Differenzierung gibt es verschiedene Unterteilungen. Diese Arbeit stützt sich auf Lienert und Sägeser (2010), welche in sieben gleich wichtige Sinnessysteme unterteilen;

1. Das visuelle System
2. Das auditive System
3. Das taktile System
4. Das kinästhetische System
5. Das vestibuläre System

6. Das olfaktorische System

7. Das gustatorische System

Die ersten fünf sind für die Bewegungsentwicklung von Bedeutung, weswegen diese im Folgenden im Fokus stehen und näher beschrieben werden (Lienert und Sägesser, 2010, S.23). Alle Sinnesorgane haben den gleichen Zweck, nämlich, Informationen von der Aussenwelt oder vom Körper ins Gehirn- die Schaltstelle- zu übermitteln. Dabei unterscheidet man zwischen Nah- und Fernsinnen. Die Nahsinne, dies sind die taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung, liefern Informationen, die nah beim Körper oder sogar innerlich wahrnehmbar sind. Um beispielsweise eine Berührung zu spüren, muss unmittelbarer Kontakt hergestellt werden, es braucht Nähe. Zu den Fernsinnen zählen die visuelle und auditive Wahrnehmung. Sie liefern Informationen, welche aus weiterer Entfernung stammen; das bedeutet, sie informieren über Reize ausserhalb des Körpers (vgl. Ayres, 2016). Diese Auffassung zeigt, dass die Fernsinne grösstenteils auf Reize aus der Umwelt angewiesen sind, während die Nahsinne vor allem Informationen in und über den eigenen Körper generieren. Die körpernahen Sinne stellen, laut Ayres, die basalen Reize, das Fundament dar (Ayres, 2002, in Bender, Schache und Martzy, S.65).

Tabelle 1: Übersicht über die Sinnessysteme in Anlehnung an Ayres (2016) und Zimmer (2012)

Sinnessystem	Sinnesorgan	Funktion
Taktile Wahrnehmung	Haut mit unzähligen Tast-Körperchen und Tasthärchen	Berührungs-, Schmerz- und Temperaturwahrnehmung, Wahrnehmung des eigenen Körpers (Innen) und der Umwelt (Aussen)
Kinästhetische Wahrnehmung	Rezeptoren in den Muskeln, Sehnen, Gelenkklappen sowie Gewebe und Knochenhäute, welche Knochen umranden.	Informationen über Körperbewegungen, Muskelspannungen und Gelenkbewegungen wahrnehmen. Wird auch «Bewegungssinn» genannt.
Vestibuläre Wahrnehmung	Innenohr; Bogengänge, welche mit Flüssigkeit und Sinneshärchen gefüllt sind. Bei einer Bewegung verschiebt sich die Flüssigkeit und regt Sinneshärchen an.	Wahrnehmen von Bewegungen, sowie deren Geschwindigkeiten, Raumlage und Schwerkraft
Visuelle Wahrnehmung	Netzhaut des Auges	-Figur-Grund-Wahrnehmung: aus vielen Sinnesreizen eine Figur erfassen -Visuomotorische Koordination: Bewegungen mit Augen verfolgen

		<ul style="list-style-type: none"> -Wahrnehmungskonstanz: Wiedererkennung eines Gegenstandes, auch wenn der aus anderen Winkeln betrachtet wird -Raumlagewahrnehmung: in Bezug zum Körper Lage und Distanz zu einem Gegenstand einordnen -Form- und Farbwahrnehmung -Visuelles Gedächtnis: Sich an Gesehenes erinnern und Symbole wiedererkennen
Auditive Wahrnehmung	Ohr	<ul style="list-style-type: none"> -auditive Aufmerksamkeit -Figur-Grund-Wahrnehmung: Reize aus Hintergrund lösen und unwichtiges ignorieren -Lokalisation: örtliche Zuordnung einer Geräuschquelle -Merkfähigkeit: sich Gehörtes merken und wiedergeben können

2.1.2 Grobmotorische Entwicklung

In dieser Arbeit wird davon gesprochen, welche grobmotorischen Entwicklungsschritte ein Kind in den ersten drei Lebensjahren bewältigt. Darüber hinaus wird immer wieder erwähnt, welche Auswirkung die grobmotorische Entwicklung auf das Bewegungsverhalten der Kleinstkinder hat. Diese Begriffe meinen nicht genau dasselbe und sie werden in der Arbeit mehrere Male vorkommen. Zum Verständnis werden sie im Folgenden voneinander abgegrenzt.

Definition Bewegung und Motorik

Mit *Bewegung* ist die körperliche Aktivität des Menschen gemeint. Das bedeutet eine Orts- oder Lageveränderung. Im psychomotorischen Sinne ist Bewegung noch mehr als nur das: Sie hat immer auch eine kontextbezogene, individuelle Bedeutung für das Individuum. Durch Bewegungshandlungen erfährt der Mensch immer auch etwas über seinen Körper und sammelt Erfahrungen mit ihm. Bewegung kann verschiedene Funktionen erfüllen, und bedeutet dabei mehr als nur das Üben motorischer Funktionen. Bewegung wird als «Ausgangs- und Ansatzpunkt für soziales, emotionales und kognitives Handeln» betrachtet (Kuhlenkamp, 2022, S.71).

Im Gegenzug meint *Motorik* die ganz funktionale Art, sich zu bewegen. Nach Jenni (2021) versteht man unter *Motorik* einen Sammelbegriff für unterschiedliche Dimensionen des

Bewegungsverhaltens Die zwei wichtigsten Dimensionen sind die motorischen Fähigkeiten sowie die motorischen Fertigkeiten.

- ◆ *Motorische Fähigkeiten* sind alle Strukturen und Funktionen, welche wichtig sind für die Entwicklung verschiedener Bewegungsformen. Zu ihnen zählt man Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Sie sind die Grundlage für die Entwicklung von motorischen Fertigkeiten.
- ◆ *Motorische Fertigkeiten* sind dann die sichtbaren und zielgerichteten Handlungen während einer Bewegung. Davon gibt es elementare Basisfertigkeiten, welche jedes Kind erlernt (z.B. Laufen oder Springen). Zudem gibt es auch komplexe Fertigkeiten, welche auf den Basisfertigkeiten aufbauen. Nicht jedes Kind erlernt diese gleich ausgeprägt (z.B. Skifahren oder Basteln). Eine weitere wichtige Unterscheidung ist diejenige zwischen Grob- und Feinmotorik. Die Grobmotorik betrifft den ganzen Körper (z.B. Gehen), während die Feinmotorik nur Teilbereiche des Körpers betrifft (z.B. einen Stift halten) (Jenni, 2021, S. 94).

Die elementaren Basisfertigkeiten in der Grobmotorik werden nachfolgend aufgegriffen und zusammengefasst, sie entwickeln sich nämlich grösstenteils in den ersten drei Lebensjahren.

Entwicklung der Grobmotorik in den ersten drei Lebensjahren

Um die Aussagen der Arbeit nachvollziehen zu können ist es wichtig, präsent zu haben, wie sich der Säugling bis ins dritte Lebensjahr in seiner Grobmotorik entwickelt. Dafür werden nachfolgend die verschiedenen, durchlaufenen Phasen erklärt. Als Überblick werden die wichtigsten Meilensteine der grobmotorischen Entwicklung tabellarisch zusammengefasst. Hierbei werden grobe Zeitangaben aufgeführt, jedoch bestehen viele inter- und intraindividuelle Unterschiede. Die Zeiten sollen bloss als Übersicht dienen; viel wichtiger sind die einzelnen Entwicklungsschritte.

Ein Säugling bewegt sich von Tag eins täglich und lernt jeden Tag neue Bewegungen. Dabei läuft die Richtung der Entwicklung einzelner Extremitäten nach dem Prinzip der zephalokaudalen Entwicklung ab. Das heisst, dass sich das Wachstum des menschlichen Körpers vom Kopf (cephalo) zum unteren Körperbereich (kaudal) vollzieht. Der Kopf des Säuglings wächst schneller als seine Körperteile. Gleiches gilt auch für die Kontrolle von Bewegungen. Säuglinge können zuerst ihren Kopf kontrollieren, dann ihre Oberkörperbewegungen und zum Schluss die Bewegungen der Beine und Füsse (Siegler, 2021, S.51).

Tabelle 2: Motorische Entwicklung des Kindes in den ersten drei Lebensjahren in Anlehnung an Rosenkötter, 2013, S.27-32 / Meinel und Schnabel, 2015, S.243-272 / Jenni, 2021, Kap. 3 und 4

<p>Pränatal</p>	<p>Ab SSW 8: Beginn von Bewegungsaktivitäten des Säuglings; isolierte Arm- und Beinbewegungen, Saugen, Schlucken, Räkeln, Strecken. In den folgenden Wochen werden diese Kindsbewegungen differenzierter. Sie sind mit der Zeit von der Schwangeren wahrnehmbar.</p>
<p>1.-2. Monat</p> <p><u>Neugeborenenalter</u> <i>Umstellung von Mutterleib zur äusseren Lebenswelt</i></p>	<p>Bei der Geburt zeigt der Säugling verschiedene Neugeborenen-Reflexe. Diese sind evolutionär bedingt und dienen dem Säugling als Überlebensstrategie. In den ersten Monaten strampelt das Neugeborene viel und bewegt so alle Extremitäten sowie Muskelgruppen. Die Zielbezogenheit der Bewegung fehlt dabei noch. Der Kopf kann noch nicht von einer Unterlage abgehoben werden.</p>
<p>3.-4. Monat</p> <p><u>entwicklungsneurologische Phase</u> <i>Motorische Genese, (erste Anfänge der Aufrichtung)</i></p>	<p>Die sogenannte Säuglingssteifheit ist ein auffälliges Merkmal dieser Phase. Sie meint die ruckartigen, steifen Bewegungen, welche entstehen, da eine erhöhte Muskelspannung vorhanden ist, weil das Gehirn noch nicht genügend gereift ist. Die Neugeborenen-Reflexe klingen ab. Es beginnen erste Anfänge körperlicher Aufrichtung: Der Säugling beginnt, sich in Bauchlage mit den Armen abzustützen und den Kopf aufrecht zu halten. Durch diesen Entwicklungsschritt kann sich der Säugling durch Kopf- und Blickrichtungsänderungen orientieren. Nun beginnt eine spürbare Kräftigung in der körperlichen Entwicklung. Damit ist die Grundlage für die kommende Entwicklungsphase geschaffen.</p>
<p>4.-12. Monat</p> <p><u>Entwicklung der Basisfertigkeiten</u> <i>Motorische Genese (Aufrichtung sowie Anfänge der Bewegungskoordination)</i></p>	<p>Eine erste Koordination der Bewegungen geschieht. Dies ist aufgrund der voranschreitenden Gehirnreifung möglich. In dieser Entwicklungsphase wird die sogenannte motorische Genese abgeschlossen. Das bedeutet, dass alle Voraussetzungen erreicht sind, welche der Säugling braucht, um frei gehen zu können. Abschluss und Übergang dieser Entwicklungsphase kennzeichnet das freie Gehen. Zu den Entwicklungsschritten gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> -gezieltes Greifen; damit sich der Säugling später an Gegenständen hochziehen kann -aufrechte Haltung; wenn der Kopf selbständig gehalten werden kann, folgt das Anziehen der Knie unter den Bauch, darauf folgt das

	<p>Sitzen</p> <p>-verschiedene selbständige Fortbewegungen: Krabbeln, Robben, Kriechen, teilweise noch Rutschen.</p> <p>-erste Steh-Versuche: der Säugling beginnt, sich an Gegenständen hochzuziehen und sich in ersten, unsicheren Schritten seitwärts zu bewegen. Nach und nach wagt das Kind, eine Hand zu lösen und kann sich somit von Gegenstand zu Gegenstand bewegen. Dies tut das Kind immer und immer wieder.</p> <p>-erste selbständige Schritte sind möglich; wenn die Distanz zwischen zwei Gegenständen zu gross und der kurzzeitige Verzicht auf eine Griffsicherung nötig ist, geschehen die ersten Schritte. Meist sind es nur 2-3 taumelnde Schritte. Sind diese getan, übt sich das Kind freudig darin und kann die neue Fortbewegung bereits nach wenigen Wochen sicher ausführen.</p>
<p>12.-24. Monat</p> <p><u>Phase der Aneignung vielfältiger Bewegungsformen</u> <i>eckige, tapsige und unsichere Bewegungsqualität</i></p>	<p>Nachdem freies Gehen möglich ist, entsteht beim Kind ein grosses Explorationsbedürfnis. Deswegen bewegt es sich sehr viel. Daraus folgt, dass das Kind durch verschiedenste Alltagserfahrungen seinen Körper immer automatisierter steuern und kontrollieren lernt. In dieser Zeit eignet es sich die grundlegenden Bewegungsformen an. Diese sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gehen, Steigen, Balancieren, Niederspringen, Laufen, Hüpfen, Springen -Kriechen, Wälzen, Rollen, Schieben, Ziehen, Klettern, Hängen, Schwingen -Tragen, Anfänge von Fangen und Werfen <p>Die Bewegungen sind noch mit Steifheit im Körper und Unsicherheiten im Gleichgewicht verbunden. Das Kind bewegt sich noch mit wenig Bewegungen im Sprunggelenk; es tritt meist mit der ganzen Fusssohle auf.</p>
<p>24.-36. Monat</p> <p><u>Phase der Aneignung vielfältiger Bewegungsformen</u> <i>Steigerungen in Tempo, Kraft und Umfang von Bewegungsqualität</i></p>	<p>Die Bewegungen des Kindes werden sicherer und dosierter. Beispielsweise das freihändige Besteigen einer Treppe im Wechselschritt wird in diesem Alter möglich. Das Kind beginnt, Schritte über die Ferse abzurollen. Im Verlaufe sind keine neuen Bewegungen zu beobachten; diese Veränderung setzt erst zu einem späteren Zeitpunkt ein.</p>

2.1.3 Psychomotorische Arbeitsweise

Nicht überall wird der Begriff der Psychomotorik und ihrer Arbeitsweise gleich verstanden. Gemeint ist sie in dieser Arbeit als Sammelbegriff und Eigenname für psychomotorische Konzepte. Der Ursprung liegt in der psychomotorischen Übungsbehandlung. Diese orientiert sich an einem humanistischen Menschenbild sowie spezifischen Prinzipien und Zielen (Kuhlenkamp, 2022, S.20). Psychomotorik, wie sie in dieser Arbeit gemeint ist, bezieht sich auf die erste, der von Fischer (1997) definierten Bedeutungen der Psychomotorik. Sie ist folglich ein Konzept der Entwicklungsförderung. Im Folgenden wird kurz erklärt, in welchem Sinne diese Begriffsklärung für die vorliegende Arbeit verwendet wird. Des Weiteren wird aufgezeigt, was unter einer psychomotorischen Haltung verstanden wird, weil diese die psychomotorische Arbeitsweise der Fachperson beschreibt und im Verlaufe der Arbeit ebenfalls aufgegriffen wird.

Kurze Begriffsklärung der Psychomotorik

Der Begriff an sich verrät bereits Einiges über die Ziele und Inhalte. Die Psychomotorik kann als Konzept einer ganzheitlichen Entwicklungsförderung verstanden werden. Dabei steht die enge Verbindung von «Psyche» und «Motorik» im Zentrum. Das bedeutet, dass der Mensch von Anfang an eine Einheit von Leib, Seele, Körper und Geist ist. Bewegungserfahrungen über den Körper sind folglich nicht nur funktional zu verstehen, sondern haben immer Einfluss auf Bereiche der Persönlichkeit, die Psyche. Gerade bei Kindern ist die Verbindung noch sehr eng; sie drücken beispielsweise ihre Emotionen mit dem ganzen Körper aus oder sie reagieren auf äussere Gegebenheiten mit körperlichen Reaktionen. Die Entwicklung geschieht also ganzheitlich (Zimmer, Hrsg., 2011, S.11-12). Das Kind erschliesst über seinen Körper die materielle und soziale Umwelt und drückt sich gleichzeitig über seinen Körper aus. Dabei wirkt es aktiv auf seine soziale und materiale Umwelt. Körper- und Bewegungserfahrungen gelten in der Psychomotorik als fundamentale Bausteine von Lernprozessen, Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsbildung sowie Beziehungsgestaltung (Kuhlenkamp, 2022, S.23). Kurz gesagt: Das Ziel der Psychomotorik ist es, die Eigenaktivität des Kindes zu fördern und ihm dadurch ein positives Bild auf die eigene Person zu vermitteln. Angeboten wird dies über das Medium der Bewegung mit folgenden Bereichen im Fokus; Wahrnehmung, Körpererleben, Körpererfahrung, Umgang mit Materialien und Objekten. Nicht alle Konzepte, die die Bewegung in den Mittelpunkt stellen, sind psychomotorisch. Sie verweisen nicht immer auf den engen Zusammenhang und das Wechselspiel zwischen Psyche und Motorik, welches für die Psychomotorik zentral ist. Es geht in der Psychomotorik um das leibliche Zur-Welt-Sein des Kindes, welches nicht durch den alleinigen Fokus auf die Bewegung abgedeckt wird (Bender, Schache, Martzy, 2013, S. 26).

Die Psychomotorik als Haltung

In der Psychomotorik strebt die Fachperson eine professionelle Haltung mit einem humanistischen Menschenbild an. Unter der professionellen Haltung versteht man dabei die Verknüpfung von impliziten Erfahrungen, implizitem beruflichem Erfahrungswissen und erworbenem Fachwissen durch Reflexion. Reflexion meint dabei die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken und eigenes Verhalten zu bewerten bzw. zu evaluieren (Kuhlenkamp, 2022, S.115). Die psychomotorische Praxis wird folglich geplant und begründet durch den Bezug auf Fachwissen und auf der Basis von reflektiertem Erfahrungswissens. Das dabei vertretene humanistische Menschenbild meint die Annahme, dass der Mensch in seiner Entwicklung das Recht hat, sich selbst zu entfalten, eigene Potenziale zu entdecken und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es betont die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, bei der Körper, Geist und Seele als untrennbare Einheit angesehen werden. Die Emotionen, Kognitionen, sinnlichen Wahrnehmungen, Bewegungen und sozialen Interaktionen werden als enge Wechselwirkung betrachtet. Das humanistische Menschenbild in der Psychomotorik geht folglich davon aus, dass jeder Mensch die Fähigkeit zur Selbstverwirklichung hat und durch unterstützende, respektvolle Angebote in seiner Entwicklung gefördert werden kann. Das bedeutet, die Psychomotorik vertritt ein ganzheitliches Menschenbild, welches geprägt wird durch das Recht jedes Menschen auf seine eigene Entwicklung und den Respekt jeder Psychomotorik-Fachperson vor diesem Recht (Kuhlenkamp, 2022, S.50 & 54-55).

2.2 Relevanz der Sinneswahrnehmungen

Im Folgenden werden die Sinneswahrnehmungen und zugrundeliegende Konzepte genauer erklärt. Dabei wird die Absicht verfolgt, der lesenden Person aufzuzeigen, wie die in der Arbeit verwendeten Gedankengänge zusammenhängen und woher sie stammen.

2.2.1 Entwicklung der Sinnessysteme und der Wahrnehmung

Bis vor kurzem war man der Ansicht, dass sämtliche Handlungen von Säuglingen nach der Geburt aus Reflexreaktionen bestehen und sich die Wahrnehmung erst später entwickelt. Heute weiss man, dass ein Kind im Mutterleib bereits ein wenig sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen können (Jenni, 2021, S.83). Mit Beginn des pränatalen Hirnwachstums nämlich, beginnt auch die Entwicklung der verschiedenen Wahrnehmungssysteme. Als erstes sind es das taktile, kinästhetische und vestibuläre System, die vor der Geburt funktionsfähig sind. Das Kind kann sich im Mutterleib drehen und macht hier bereits erste Lageveränderungs-Erfahrungen. Etwas später kommen der Geruchs- und Geschmacksinn dazu. Ganz zum Schluss folgen das auditive und visuelle System. Bis zur Geburt sind alle sieben Sinne funktionsfähig, die Zusammenarbeit ist dabei noch begrenzt möglich (Pfluger, 2018, S.7). Das bedeutet, die Sinnessysteme sind bereits vor der Geburt vorhanden. Bis aber eine Wahrnehmung im eigentlichen Sinne stattfinden und sich entwickeln kann, braucht das Kind die Erfahrung und die Interaktion mit der Umwelt. Dies kann erst nach der Geburt geschehen. Für diese nachgeburtliche Entwicklung hat Félicie Affolter ein vereinfachendes Stufenmodell entwickelt. Es sagt aus, wie sich die Sinnessysteme nach der Geburt entwickeln, bis sie zusammenarbeiten und im Gehirn abgespeichert und verknüpft sind. In ihrem Modell geht sie davon aus, dass sich die primären Wahrnehmungsprozesse in einer Zeitspanne von 18 Lebensmonaten in einer hierarchischen Reihenfolge entwickeln. Danach entwickeln sie sich weiter im Sinne einer Ausdifferenzierung, und beeinflussen sich ein Leben lang gegenseitig. Das Modell besteht aus drei Stufen (siehe Abb.1). Während der *modalen Stufe* läuft die Entwicklung vorerst in den einzelnen Sinnessystemen ab und schreitet dabei mit Reifung der Nervenzellen in rasantem Tempo voran. Ein Neugeborenes hat beispielsweise einen Sehschärfe-Wert von 0,05, während bei einem drei Jahre alten Kind die Sehschärfe bereits circa 0,7 beträgt (Jenni,2021, S.194). In der *intermodalen Stufe* verknüpfen sich dann die einzelnen Sinnessysteme untereinander. Das bedeutet, dass eine koordinierte Zusammenarbeit möglich wird. Es ist beispielsweise zu beobachten, dass das Kind bei einem lauten Geräusch seine Augen auf die Geräuschquelle fokussieren kann. Zuständig dafür sind die Verbindungen zwischen den Nervenzellen (Genauerer siehe S.20-23). Die letzte, die *seriale Stufe* meint die Verbindung einzelner Informationen zu einer Art geistigen Kette. Das bedeutet, dass Informationen zusammengetragen werden können und ein inneres Konzept ergeben. Ein Kind kann sich folglich

vorstellen, dass beispielsweise das Herunterfallen eines Glases Lärm verursacht und es wird frühzeitig durch Schützen der Ohren reagieren (Pfluger, 2018, S.11, in Anlehnung an Félicie Affolter, 1995). Weiteres dazu in 2.2.2 zur Bewegung und Wahrnehmung als wechselseitiger Prozess.

Abbildung 1: Stufenmodell der primären Wahrnehmungsprozesse nach Affolter, 1995

Das bedeutet also, dass das Kind im Verlauf der Entwicklung die Umwelt immer differenzierter wahrnehmen kann, weil die Sinnessysteme mit der Zeit zusammenarbeiten und kombiniert werden. Das Kind stimuliert sich mit neuen Erfahrungen, womit sich die Sinne immer weiter ausdifferenzieren. Dabei scheint die Bewegung wichtig zu sein, denn durch diese kann das Kind neue Reize aufnehmen und verarbeiten. Es gibt hier eine Kopplung, weil sich im Gehirn alles zusammenfügt. Dies wird im Folgenden erklärt. Es soll klar werden, inwiefern Sinneserfahrungen das Bewegungsverhalten beeinflussen.

2.2.2 Konzepte zum Einfluss der Sinneswahrnehmungen auf das Bewegungsverhalten

Die Entwicklung der Sinne und deren Zusammenarbeit nach der Geburt ist davon abhängig, wie oft die Sinnesorgane gebraucht werden (Zimmer, 2012, S. 46-47). Gerade die Entwicklung des Gehirns, welches alle gewonnenen Informationen verarbeitet, ist dabei wichtig. Auch im Kapitel zur Bewegungsentwicklung wurde erwähnt, dass die Entwicklung mit der Gehirnreifung in Verbindung steht. Im Folgenden wird deswegen eine kurze, neurologische Übersicht über das Gehirn und die Nervenzellen gemacht. Zudem werden aktuelle Modelle aus der neurowissenschaftlichen Forschung aufgegriffen. Auf diese Konzepte wird in der Arbeit Bezug genommen. Der ganze Aufbau und Prozess sowie deren Komponenten ist komplex und umfangreich. Daher ist es nicht möglich, im Rahmen dieser Arbeit alle Aspekte aufzugreifen und zu erklären. Es wird lediglich auf die wichtigen Strukturen und Funktionen eingegangen, die wichtig sind für das Verständnis des Themengebiets dieser Arbeit und dessen enorme Relevanz.

Funktion und Aufbau des Zentralnervensystems

Wie nimmt der Körper Sinnesreize auf und verarbeitet diese? Es ist wichtig zu verstehen, was die Steuerungszentrale des Menschen ist und wie diese funktioniert. Die Steuerungszentrale nennt sich das zentrale Nervensystem (Zentralnervensystem; kurz ZNS). Dieses besteht aus dem Gehirn sowie dem Rückenmark (siehe Abb. 2). Es ist dafür zuständig, das gesamte menschliche Lernen und Verhalten zu steuern und überwachen. Dies geschieht, indem sensorische Nerven Nachrichten von den Sinnesorganen aufnehmen können und an das Gehirn weitervermitteln. Im Gehirn werden die aufgenommenen Informationen verarbeitet. Anschliessend wird ein entsprechender Impuls bzw. Befehl über motorische Nerven an die Muskeln weitergeleitet, um eine Reaktion oder eine Verhaltensänderung beizusteuern. Man nennt dies einen neuronalen Schaltkreis. Das Gehirn ist so organisiert, dass es aus verschiedenen Gebieten besteht, welche bestimmte Funktionen erfüllen (Zimmer, 2012, S.31).

Abbildung 2: Übersicht der Hirnstrukturen

Für die Wahrnehmung und Bewegungssteuerung sind das Rückenmark, der Hirnstamm, das Kleinhirn sowie die Grosshirnhemisphären von Bedeutung. Diese sind auf obenstehendem Bild abgebildet und werden nun in Kürze erklärt.

- ◆ *Das Rückenmark* besteht aus vielen Nervenbahnen. Zum einen aus Bahnen, welche die sensorischen Informationen zum Gehirn transportieren und zum anderen aus Bahnen, welche motorische Impulse aus dem Gehirn wegtransportieren und zu den Nerven im Körper bringen (Ayres, 2016, S.41).

- ◆ *Der Hirnstamm* ist nach dem Rückenmark der unterste Teil des Gehirns. Er enthält kugelförmige Strukturen, in welcher sich die Bahnen des Rückenmarks fortsetzen. Zudem enthält er viele wichtige Kerne, in welchen Informationen aus den Sinnessystemen ankommen und, meist unbewusst, zur ganzheitlichen Wahrnehmung verarbeitet werden. Der Mittelpunkt des Hirnstamms erfüllt eine wichtige Aufgabe; er besteht aus einer Gruppe von Nervenzellen und nennt sich Netzkörper (lat. *Formatio reticularis*). Der Netzkörper enthält Fasern, die mit jedem sensorischen System, motorischen Nerven und den meisten Teilen des Gehirns verbunden ist. Er spielt eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung von sensorischen Aktivitäten. Zudem ist er zuständig für viele basale Funktionen, von welchen wir nichts mitbekommen, z.B. die Atmung (Ayres, 2016, S. 41-42).
- ◆ *Das Kleinhirn* ist auf der Rückseite des Hirnstamms. Es war ursprünglich ein Auswuchs der vestibulären Kerne (Strukturen des Hirnstamms, die für Verarbeitung von Schwerkraft- und Bewegungsrezeptoren zuständig sind und die Kontrolle von aufrechter Haltung haben). Es verarbeitet alle Sinnesmodalitäten und sorgt dafür, dass Körperbewegungen geschmeidig und exakt ausgeführt werden können (Ayres, 2016, S. 43).
- ◆ *Die Grosshirnhälften* zählen zum Grosshirn und bestehen, wie es der Name sagt, aus zwei Hälften (sogenannte Hemisphären). Sie sind auf der rechten und linken Seite des Gehirns angeordnet und sind zuständig für die komplexesten Verarbeitungsprozesse sensorischer Informationen. Zudem enthalten sie das limbische System, welches für das emotionale Verhalten verantwortlich ist und auf sensorische Reize emotionale Reaktionen auslöst. Die äussere Schicht der Grosshirnhälften nennt sich Hirnrinde (auch Kortex genannt); sie hat verschiedene Felder, welche hoch spezialisiert auf die einzelnen Sinnesmodalitäten sind. So gibt es Bereiche, welche für die visuelle Wahrnehmung zuständig sind und andere, welche für die Interpretation von auditiven Reizen verantwortlich sind.
- ◆ Die Verbindung des Zentralen Nervensystems mit den Körperteilen stellt das *periphere Nervensystem* dar. Es beinhaltet alle Nerven ausserhalb des Gehirns und Rückenmarks. Es besteht aus zwei unterschiedlichen Nerven-Typen: *Sensorische Nerven* nehmen Informationen von den Sinnesorganen auf und leiten diese zum Gehirn. *Motorische Nerven* bekommen die Informationen vom Gehirn und leiten sie zu den Muskeln oder Drüsen im Körper.
- ◆ Das *Rückenmark* fasst diese Nervenbahnen zusammen und ist die Verbindung zwischen dem Gehirn und dem peripheren Nervensystem (Ayres, 2016, S.41).

Funktion und Entwicklung einer Nervenzelle

Wie funktioniert es denn nun, dass diese Informationen übertragen und weitergeleitet werden können? Es sollte nun verständlich sein, wie die Steuerungszentrale des Menschen aufgebaut ist

und funktioniert. Um zu verstehen, wie die Weiterleitung von Informationen geschieht, sollte man den Aufbau der Nerven verstehen; dort geschieht die Informationsweiterleitung. Nerven

Abbildung 3: Aufbau einer Nervenzelle aus Zimmer, 2012

kann man sich so vorstellen, dass sie wie viele kleine Schnur-Stücke sind, die man auseinander-geschnitten und aneinandergereiht hat. Wenn nun eine Information zu einem Sinnesorgan ge- langt und ins Hirn weitertransportiert werden muss, muss sie alle Nerven passieren und jeweils die kleinen Lücken zwischen den Stücken passieren. Die Erklärung stützt sich auf die obenste- hende Abbildung 3, welche den Aufbau einer Nervenzelle darstellt. Jede Nervenzelle besteht aus einem Zellkörper und einer Faser, die sich in viele kleine Fasern verzweigt. Dies sind die soge- nannten Dendriten. Sie ermöglichen eine Verbindung zu anderen Nervenzellen. Die meisten Ner- venfasern haben Tausende solcher kleinen Verzweigungen, was Verbindungen zu Tausenden an- deren Nervenzellen ermöglicht. So werden Signale weitergeleitet, und das sind Hunderte von Impulsen pro Sekunde. Dies ist ein sehr komplexer Vorgang. Er ist zuständig für unser Lernen und Verhalten (Ayres, 2016, S. 39-41). Diese eben genannte Reizübermittlung von einer Zelle zur nächsten geschieht meist in chemischer Form. Die dazugehörigen chemischen Stoffe nennen sich Neurotransmitter; sie bewirken eine Signalübertragung zwischen den Nerven. Das bedeu- tet, dass sie die Lücke zwischen den Schnurstücken passieren können und somit die Informa- tion weitergeben. Die Lücke zwischen den Schnur-Stücken nennt sich die Synapse (Zimmer, 2012). Ein Reiz kommt also von der Synapse, wird dort mithilfe des Neurotransmitters an die Dendriten der nächsten Zelle abgegeben, passiert diese Zelle und wird wieder an der Synapse mithilfe des Neurotransmitters an die nächste Zelle weitergeleitet (siehe Abb. 3; von links nach

rechts). Damit die Übermittlung von Nachrichten in ausreichender Genauigkeit und Schnelligkeit funktioniert, muss die Synapse immer in Übung sein. Das bedeutet, sie muss ständig benutzt werden (Zimmer, 2012, S. 38). Je häufiger sie benutzt wird, umso stärker und effizienter wird sie. Daraus schliesst sich, dass eine Synapse durch häufige Aktivierung durchlässiger wird; bleibt sie hingegen ungenutzt, lässt sie sich schwer aktivieren (Ayres, 2016, S.57).

Warum ist das alles jetzt wichtig? Durch die eben erklärten Prozesse und Konzepte kristallisiert sich heraus, wie wichtig die ständige Aktivierung der Nervenzellen ist, damit sie in Übung bleiben und funktionieren können. Bei Geburt hat der Mensch fast alle Nervenzellen, aber die Gehirnmasse ist noch sehr gering. Sie vergrößert sich nur deswegen, weil Nervenzellen wachsen und sich das Gehirn dadurch vergrößert. Viele Verknüpfungen im Gehirn können sich erst nach der Geburt entwickeln. Die Entwicklung der Nerven sowie die des Gehirns funktionieren nach dem «*use-it-or-lose-it*» Prinzip: Damit sie gebraucht und stimuliert werden, braucht ein Säugling viele sensorische Reize, die er verarbeiten und integrieren kann (Zimmer, 2012, S.38-39).

Daraus folgt: Bewegung und Wahrnehmung als wechselseitiger Prozess

Aus den oben aufgeführten Erläuterungen kristallisiert sich nun heraus, dass die Entwicklung der Wahrnehmung eng mit Sinnesempfindungen und motorischer Entwicklung gekoppelt ist. Durch Fortschritte in der Wahrnehmung gelingt es dem Kind, immer gezieltere Handlungen auszuführen (Jenni, 2021, S.83-85). Das Kind lernt, sensorische Informationen zu filtern und verarbeiten. Es kann sie folglich integrieren und stets wieder verwenden. Dabei führt es dann zu einer Wahrnehmung. Diesen Prozess nennt man die sensorische Integration (vgl. Ayres, 2016). Die Wechselwirkung zwischen Sensorik und Bewegung nennt sich Sensomotorik. Sie beschreibt den Prozess, bei dem unser Gehirn Sinneseindrücke verarbeitet und daraufhin Bewegungen oder Reaktionen steuert. Kurz gesagt, ist Sensomotorik die Fähigkeit, Informationen aus der Umwelt zu erkennen (sensorisch) und darauf mit körperlichen Aktionen (motorisch) zu reagieren. In der Kindheit ist die Entwicklung der Sensomotorik besonders wichtig. Denn Babys und Kleinkinder lernen durch ihre Erfahrungen, ihre Bewegungen mit sensorischen Wahrnehmungen zu koordinieren. Dies ist ein grundlegender Bestandteil der motorischen Entwicklung, zum Beispiel beim Greifen, Krabbeln oder Laufen. Sensomotorik meint also die Wechselwirkung zwischen den sensorischen (Wahrnehmung) und motorischen (Bewegung) Funktionen des Körpers. Sensomotorische Fähigkeiten sind entscheidend für alle alltäglichen Bewegungen und für unsere Fähigkeit, uns in der Welt um uns herum zurechtzufinden (Bender, Schache, Martzy, 2013, S.79-81). Die aktuelle Forschungslage verfolgt dabei eine Abkehr von einem einseitigen Prozess. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigten, dass die Sinne und die Bewegungsentwicklung dynamisch rückgekoppelt sind (Friston, 2010). Es handelt sich nicht nur um einen starren Reiz-Reaktions-Mechanismus, sondern um ein hochkomplexes System, welches durch verschiedenste

sinnliche und motorische Erfahrungen von Erwartungen gesteuert wird und somit vorausschauend verarbeitet. Das bedeutet, dass das Gehirn nicht nur passiv agiert, sondern aktiv arbeitet, um sensorische Reize zu sammeln, die seine internen Modelle bzw. Erwartungen bestätigen. Daraus ergibt sich diese wechselseitige Rückkopplung; Sensorische Reize beeinflussen motorische Handlungen, und umgekehrt. Diese Beziehung ist unabdingbar für adaptive Verhaltensweisen (Friston, 2010). Thalamus und Kortex (=Grosshirnrinde) stehen dabei in wechselseitigem Austausch, wodurch das Gehirn kontinuierlich Vorhersagen über sensorische Eindrücke bildet und diese mit aktuellen Reizen abgleicht. Dieser Vorgang nennt sich «predictive coding». Er funktioniert nach dem top-down-Prinzip; obere Gehirnregionen (top) wirken sich auf untere (down) aus (Auksztulewicz & Friston, 2010). Diese Annahme unterstützt die Bedeutung der Sinnesreize und Bewegung in der frühen Kindheit und sie zeigt auf, dass Bewegungsförderung zudem die Wahrnehmungsentwicklung unterstützt. Daraus lässt sich schliessen: Frühkindliche Erfahrungen prägen nicht nur momentane Bewegungsreaktionen, sondern beeinflussen auf nachhaltige Weise, die Art, wie Wahrnehmung und Bewegung in Zukunft zusammenspielen werden. Diese Erkenntnisse aus der neurowissenschaftlichen Forschung betonen die Kopplung von Struktur und Funktion im Nervensystem und veranschaulichen die massive Komplexität der neuronalen Schaltkreise.

2.3 Konzepte zur psychomotorischen Arbeitsweise

In diesem Teil werden Konzepte und Handlungsmethoden der psychomotorischen Arbeitsweise aufgegriffen, die für diese Arbeit genutzt werden. Es soll verdeutlicht werden, inwiefern diese Konzepte auf den Kita-Alltag übertragen werden können. Dabei wird aufgezeigt, wie eine psychomotorische Fachkraft arbeitet und wie diese Arbeitsweise in den Alltag der Kita integriert werden kann. Zudem wird erläutert, wie es gemeint ist, dass die Fachkraft durch die Anwendung dieser Prinzipien die motorische Entwicklung des Kindes beeinflussen kann.

2.3.1 Ansätze und Handlungsprinzipien

Ansätze und Handlungsprinzipien in der Psychomotorik beschreiben die grundlegenden Ideen und die praktische Vorgehensweise psychomotorischer Arbeit. Ansätze sind theoretische Grundlagen, auf denen sich die psychomotorische Arbeit aufbaut. Sie betonen, dass Bewegung, Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln eng miteinander verbunden sind und die kindliche Entwicklung ganzheitlich unterstützt werden soll. Handlungsprinzipien geben die Richtung für das praktische Arbeiten vor. Sie bestimmen, wie psychomotorische Förderung gestaltet wird. Zusammen sorgen Ansätze und Handlungsprinzipien dafür, dass psychomotorische Angebote kindgerecht, fördernd und entwicklungsunterstützend gestaltet sind.

Der kindzentrierte Ansatz nach Zimmer

Die kindzentrierte Psychomotorik orientiert sich an den von Zimmer aufgeführten Konzepten für eine psychomotorische Entwicklungsförderung. Für die vorliegende Arbeit ist aus diesem Ansatz die Annahme wichtig, dass die erwachsene Person durch ihre Begleitung das Kind durch Wertschätzung und Verstärkung fördert. Das bedeutet, Lob und Bewertung werden vermieden, stattdessen konzentriert man sich auf die Sache. Das Kind soll in seinem Selbstwertgefühl gestärkt werden und in die Lage versetzt werden, dass es an seinen Schwächen und Stärken mitarbeiten kann. Körper- und Bewegungserfahrungen sind für das Kind daher nicht Medien zur Aneignung der Wirklichkeit, sondern bilden die Grundlage der Identitätsentwicklung. Das Ziel besteht demnach darin, am Aufbau eines positiven Selbstkonzepts mitzuarbeiten. Dabei ist die Interaktion zwischen Kind und pädagogischer Fachperson von Bedeutung (Zimmer, 2022, S.44+45).

Der Kompetenzorientierte Ansatz nach Schilling

Schilling geht in seinem Ansatz davon aus, dass Bewegungsmuster die Grundlage der Handlungsfähigkeit bilden. Damit meint Schilling die Fähigkeit einer Person, in unterschiedlichen Lebenskontexten und -situationen aktiv, zielgerichtet und angemessen zu handeln. Er stützt sich dabei auf die Annahme, dass Bewegung und Wahrnehmung eine Einheit bilden und als Grundlage dienen, um Handlungsfähigkeit zu erlangen. Nur wenn diese beiden Aspekte zusammen funktionieren, gelingt es einem Individuum, sich an die Umwelt anzupassen. Schilling verfolgte diesen Gedanken weiter und formulierte daraus die Annahme, dass wenn ein Kind in der Motorik oder der Wahrnehmung Schwierigkeiten zeigt, es fehlende Adaptionmöglichkeiten hat und sich folglich nicht seiner Umwelt entsprechend anpassen kann. Daraus entwickeln sich nach Schilling sogenannte Sekundärstörungen, welche sich im sozialen und emotionalen Bereich zeigen. Er will damit aufzeigen, dass die Auffälligkeiten, welche ein Kind zeigt, oft gar nicht die Störung sind, sondern dass die Störung in der Wahrnehmung und/oder Motorik liegt, wodurch das Kind Schwierigkeiten hat, sich der Umwelt anzupassen. Für die vorliegende Arbeit ist aus diesem Ansatz wichtig, dass die Fachperson dem Kind Situationen bietet, in denen es immer wieder die gleichen motorischen Fertigkeiten ausprobieren kann. Dadurch wird es viele Erfahrungen sammeln, wodurch Bewegungs- und Wahrnehmungsfähigkeiten vertieft werden und sich Muster bilden, die schnell und unbewusst abgerufen werden können. Darauf baut sich die Handlungsfähigkeit auf. In der Arbeit nach dem Ansatz von Schilling werden also Bewegung und Wahrnehmung vor dem Hintergrund der Verhaltensauffälligkeiten betrachtet und es wird die Annahme verfolgt, dass die Bewegungsentwicklung in engem Zusammenhang mit der psychischen und sozialen Entwicklung steht (Schilling, 1986 in Bender, Martzy und Schache, S.79-80).

Handlungsprinzipien

Aus den bisher beschriebenen Auffassungen zu Psychomotorik lassen sich Handlungsprinzipien ableiten, an welchen sich die psychomotorische Arbeit orientiert, Entscheidungen trifft und Ziele verfolgt. Die Handlungsprinzipien wurden vom Begründer der deutschen Psychomotorik, Ernst Johnny Kiphard, zusammengefasst (aus Kuhlenkamp, 2022, S.121-123):

- 1. Erlebnis- und Persönlichkeitsorientierung anstelle von Leistungsorientierung:** Die Gestaltung orientiert sich an individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmenden. Es werden Bewegungs- und Spielhandlungen geschaffen, welche zu den relevanten Wirklichkeiten der Teilnehmenden passen. Verwendetes Material hat einen hohen Aufforderungscharakter. Die Leistung wird dabei vorneweg gelassen.
- 2. Individuumsorientierung anstelle Normorientierung:** Die einzelnen Fortschritte und Erfolge werden in Bezug zum Individuum angesehen und nicht im Vergleich zu einer Norm.
- 3. Prozessorientierung anstelle von Produktorientierung:** Die Praxis orientiert sich nicht an Defiziten sondern an Ressourcen und Fähigkeiten. Sie stellt den Prozess des Handelns und nicht das Ergebnis in den Vordergrund. Es sollen Experimentieren, Ausprobieren, Versuchen und Problemlösen im Vordergrund stehen. Dabei werden allmögliche Lösungen akzeptiert.
- 4. freie Handlungsmöglichkeiten in offenen Bewegungssituationen:** meint die Schaffung von offenen Situationen, in denen die Teilnehmenden eigenständig und kreativ handeln und dabei eigene Methoden zur Verwirklichung eines Ziels finden können. Selbständigkeit und Eigenaktivität sollen entwickelt werden können. Regeln werden nicht ausgelassen, jedoch so gesetzt, dass sie Sicherheit und Struktur vermitteln.
- 5. Selbstbestimmung und Freiwilligkeit anstelle von Fremdbestimmung:** Teilnehmende werden durch Entscheidungsfreiheit angeregt, sich mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen auseinanderzusetzen. Dabei sind Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit zentrale Aspekte. Das Individuum übernimmt Verantwortung für das eigene Handeln wobei Selbststeuerung und Selbstbeherrschung erfahren und erlebt werden. Freiwilligkeit meint dabei, dass die Teilnehmenden die freie Entscheidung haben, ob und wie sie am Angebot teilhaben wollen.

2.3.2 Einfluss von Haltungen und Verhaltensweisen bei Fachpersonen auf die motorische Entwicklung

Aktuelle Debatten um Bildung im pädagogischen Bereich belegen die Bedeutung von Bildung für individuelle Lebenswege, Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und Teilhabe am sozialen Leben. In diesem Zusammenhang kommt den Haltungen und Verhaltensweisen von Fachpersonen in Bildungseinrichtungen - insbesondere in Kitas - eine zentrale Rolle zu. Sie sind nicht nur Wissensvermittlerinnen und -vermittler, sondern auch Vorbilder und aktive Gestalter der kindlichen Umwelt. Gerade im Bereich der motorischen Entwicklung haben Fachpersonen einen

massgeblichen Einfluss: Sie prägen, wie Kinder sich bewegen, welche motorischen Fähigkeiten sie entwickeln und wie sie ihre Umwelt wahrnehmen. Aus psychomotorischer Sicht bedeutet dies, dass pädagogisches Handeln weit über reine Anleitung hinausgeht – es schliesst bewusste Haltung, empathische Begleitung und eine entwicklungsfördernde Raumgestaltung mit ein (vgl. Bender, Schache & Martzy, 2013, S. 4). Das bedeutet, eine zugewandte, geduldige und unterstützende Haltung sowie ein vielfältiges, ansprechendes Bewegungsangebot schaffen die Grundlage dafür, dass Kinder ihre motorischen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten entfalten können. Um diesen Prozess bewusst zu gestalten, ist es notwendig, dass Fachpersonen die Bedeutung von Bewegung und Körpererfahrung erkennen, reflektieren und gezielt in den pädagogischen Alltag integrieren. Entscheidend ist dabei, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen, konstruktives Feedback zu geben und eine sichere, einladende Umgebung zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen und frei entfalten können.

2.3.3 Übertragung in den Kontext einer Kindertagesstätte

Gerade Kinder in der frühen Kindheit bewegen sich viel und erfahren die Umwelt über ihren Körper. In der Frühförderung steht das Kind und sein familiäres sowie soziales Umfeld im Mittelpunkt. Zudem orientiert sich die psychomotorische Arbeitsweise im Frühbereich an den individuellen Bedürfnissen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes in seinem sozialen Umfeld. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie auf eine konsequente Kindorientierung ausgerichtet ist. Die Psychomotorik in der Frühförderung verfolgt dabei das Ziel, die Handlungs- und Erlebnisfähigkeit des Kindes im Alltag zu fördern, um es zu stärken und ihm Selbstvertrauen zu geben. Damit öffnet sich für die Psychomotorik im Frühbereich ein breites Arbeitsfeld mit Möglichkeiten, die den Grundsätzen der Psychomotorik entsprechen (Bender, Schache, Martzy, 2013, S. 26). Für Fachpersonen in Kitas lässt sich daraus ableiten: Im Alltag der Kita können psychomotorische Arbeitsansätze ein- und umgesetzt werden. Eine Abgrenzung, die hierbei gemacht werden muss, ist, dass für Fachkräfte in der Psychomotorik gezieltes Fördern von Kindern mit Entwicklungsrückständen und -auffälligkeiten im Zentrum steht. Bei Kita-Fachpersonen steht nicht das Fördern im Zentrum, weil bei einer normal verlaufenden Entwicklung davon ausgegangen wird, dass das Kind eigenaktiv, voller Offenheit und Neugier geboren wurde. Es strebt stets nach Autonomie und Selbständigkeit (Zimmer, 2022, S.29). Das bedeutet also, dass es für Kita-Fachpersonen vielmehr darum geht, anhand von psychomotorischem Fachwissen die Lernumgebung für das Kind alters- und interessengerecht zu gestalten, und die Entwicklung differenziert beobachten zu können, um bei Auffälligkeiten Früherkennungsaufträge zu erfassen.

3 Fragestellung und Zielsetzung

Aus den oben aufgeführten Punkten ergeben sich für die Arbeit folgende Fragestellungen:

- ◆ Welche Relevanz haben Sinneswahrnehmungen für die grobmotorische Bewegungsentwicklung von Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren?
- ◆ Welche psychomotorischen Arbeitsweisen von Kita-Fachpersonen lassen sich aus den Erkenntnissen für die Schaffung positiver Rahmenbedingungen für die grobmotorische Bewegungsentwicklung von Kleinkindern ableiten?

In dieser Bachelorarbeit soll vertieft werden, was genau das Zusammenspiel von Bewegung und Wahrnehmung ausmacht und beinhaltet. Das aktuelle Forschungswissen über die Bedeutung der Wahrnehmung und Bewegung wird anhand einer systematischen Literaturrecherche aufgearbeitet und vertieft. Daraus sollen Inhaltspunkte für ein Weiterbildungskonzept geltend gemacht werden, um für Kita-Fachpersonen eine Weiterbildung durchführen zu können.

4 Methodisches Vorgehen

Als Methode wird eine systematische Literaturarbeit gewählt, um ein fundiertes Wissen des Fachgebiets zu erzielen und daraus die Fragestellungen beantworten zu können (Heidler, Krczal & Krczal, 2021, S.111). Der Ausgangspunkt für die Suche bildeten Fachzeitschriften sowie Fachbücher. Dabei wurden mittels Schneeballprinzip und Schlagwörtern aus den Fragestellungen wichtige Grundlagenwerke herausgearbeitet, um die anschließende, systematische Literaturrecherche durchzuführen. Genauer gesagt, wurden Bücher für die Vorauswahl gesucht, die den Arbeitsbereich der psychomotorischen Frühförderung beschreiben. In diesen Werken wurden die Kapitel zu Motorik und Wahrnehmung durchgeschaut und anschliessend mittels Schneeballprinzip weitere Werke hinzugezogen, die sich mit Motorik und Wahrnehmung auseinandersetzen. Zudem wurde in den Unterlagen zu den besuchten Modulen nachgeschaut und dort ebenfalls Werke zusammengetragen, welche die Themenbereiche abdecken (siehe Abb.4). Dies war der erste Schritt und er bildete die literarische Ausgangslage: Diese beschreibt den theoretischen Bezugsrahmen. Das Ziel dabei war es, allgemein bekannte Informationen und Konzepte zusammenzutragen, um die Fragestellung zu erarbeiten.

Abbildung 4: eigene Darstellung zum ersten Schritt der Literaturrecherche mittels Schneeballprinzip

Nachdem der theoretische Bezugsrahmen aufgeführt und daraus die Formulierung der Fragestellungen erfolgt war, wurde die systematische Literaturrecherche durchgeführt. In diesem Arbeitsschritt wurde systematisch nach Studien und Belegen gesucht, welche die bisherigen, zusammengetragenen Informationen wissenschaftlich belegen. Hierbei wurde eine Tabelle geführt, in welcher festgehalten wurde, was wann und wo gesucht wurde und was dabei für Ergebnisse herauskamen. Zudem gibt es in der Tabelle eine Spalte, in welcher aufgelistet wird, welche Ergebnisse effektiv gebraucht und in die Arbeit einbezogen wurden (siehe Tabelle 3 und 4). Das Ziel hierbei war es, Antworten aus der aktuellen Forschung auf die formulierten Fragestellungen zu finden und diese gegeneinander abzugrenzen. Heidler, Krczal & Krczal (2021) formulieren sieben Schritte, die für eine zielgerichtete Literaturrecherche beachtet werden sollen. An diesen Schritten hat sich die vorliegende Arbeit für die systematische Literatursuche orientiert:

1. Ableitung von Stich- und Schlagwörtern aus der Fragestellung
2. Verknüpfung der Stich- und Schlagwörter mit Booleschen Operatoren
3. Eingrenzung der Suche
4. Auswahl geeigneter Plattformen

5. Durchführung der Recherche

6. Sichtung der gefundenen Literatur

7. Beurteilung der gefundenen Literatur

Um die Suche passend durchzuführen, wurden Begriffe herausgeschrieben, die das Thema umschreiben und als sogenannte Stichwörter dienen (Heidler, Krczal & Krczal, 2021). Die Begriffe wurden auf Englisch übersetzt und genutzt, weil dies mehr Fachliteratur generiert. Welche Begriffe genutzt wurden und wie sie mit den Booleschen Operatoren verknüpft wurden, ist im Rechercheprotokoll (Tabelle 3 und 4) einsehbar.

Um die Suche einzugrenzen, wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Damit sichergestellt werden konnte, dass gefundene Studien qualitativ hochwertig und glaubwürdig waren, wurde der Filter «peer-reviewed» genutzt. Dieser bedeutet, dass die Studie oder die wissenschaftliche Arbeit von FachkollegInnen (sogenannten Peers) vor der Veröffentlichung überprüft wurde. Es ist dadurch gewährleistet, dass sie den wissenschaftlichen Standards entspricht. Zudem wird durch dieses Vorgehen sichergestellt, dass die Qualität, Relevanz und Genauigkeit gegeben ist, weil sie von ExpertInnen auf dem jeweiligen Gebiet kritisch bewertet wurde (Heidler, Krczal & Krczal, 2021).

Eine weitere Eingrenzung, die beachtet wurde, ist das Alter der wissenschaftlichen Arbeiten und Studien. Die Suche wurde so eingegrenzt, dass via Filtersystem nur Artikel angezeigt wurden, die von 2015 oder jünger stammen. Damit wurde eingegrenzt, dass die Wissenschaft aktuelle Ergebnisse beinhaltet und für die heutige Forschung noch relevant ist und nicht bereits von aktuelleren Ergebnissen widerlegt wurde.

Für die Suche wurden ausschliesslich Onlinemedien verwertet. Dabei wurde die Suche auf der Seite der Hfh Swisscovery durchgeführt. Dadurch wurde die Suche in über 500 wissenschaftlichen Bibliotheken gewährleistet. Weil dies eine grosse Bandbreite abdeckt, wurde ausschliesslich diese Seite zur vertieften Suche verwendet.

Weil die Zeit sowie auch der Umfang einer Bachelorarbeit begrenzt sind, wurde die Suche ohne Anspruch auf Vollständigkeit durchgeführt. Es wurde nach dem Prinzip des Hermeneutischen Zirkels vorgegangen (Heidler, Krczal & Krczal, 2021, S. 103), eine Art spiralförmigem Interpretationsprozess. Das bedeutet, dass das wissenschaftliche Vorgehen so lange fortgeführt wurde, bis für den Verstehensprozess genügend Informationen vorhanden waren.

Untenstehend sind die Rechercheprotokolle, aufgeteilt auf die zwei Fragestellungen, abgebildet.

Tabelle 3: Eigene Darstellung zur Literaturrecherche (1. Fragestellung)

Datum	Suchbegriffe	Ergebnisse	Passende	Effektiv verwendet
26.02.2025	Visual perception AND movement development and toddler AND significance	4367	1	0
26.02.2025	Perception, toddler, movement development	107	1	1
04.03.2025	Areas of perception AND effect AND movement development AND toddler	3	0	0
06.03.2025	Sensory perception AND movement development AND early childhood	15	1	0
17.03.2025	Sensory perception AND movement development AND toddler OR infant	375.268	2	1
17.03.2025	Sensory perception AND movement development AND relevance OR effect OR impact AND toddler OR infant			0
17.03.2025	Sensory perception AND movement development AND relevance OR effect OR impact AND toddler age	6.987.940	1	0
17.03.2025	Sensorimotor skills AND relevance OR impact AND child development AND toddler age	81.775	0	0
17.03.2025	Sensorimotor skills AND relevance OR impact AND movement development AND toddler age	29.062	0	0
18.03.2025	Near senses AND effect OR impact AND movement development AND toddler			0
18.03.2025	Vestibular perception AND effect OR impact AND movement development AND toddler OR infant NOT adult	287.791	1	0
18.03.2025	Somatosensory AND effect OR impact AND movement development AND toddler OR infant NOT adult	287.137	1	1
27.03.2025	Via Schneeballsystem aus Literaturverzeichnis von bereits verwendeten Studien	18	9	1

Tabelle 4: Eigene Darstellung zur Literaturrecherche (2. Fragestellung)

Datum	Suchbegriffe	Ergebnisse	Verwendet
06.03.2025	Preschool teacher OR daycare OR early childhood AND movement development OR curriculum AND support	64.796	1
17.03.2025	Perception, movement, toddler, development	94	0
18.03.2025	Behaviour AND daycare specialist AND framework condition AND support OR assistance AND toddler OR infant	375.185	0
18.03.2025	Behaviour AND daycare specialist AND framework condition AND support OR assistance AND movement development AND toddler	5	0
18.03.2025	Childcare AND movement development AND toddler	19	2

5 Ergebnisse

Dieser Abschnitt dient der Präsentation der Ergebnisse aus der systematischen Literaturrecherche dieser Arbeit. Es wurden insgesamt 21 wissenschaftliche Studien und Artikel berücksichtigt. Nach der sorgfältigen Überprüfung wurden sechs Studien sowie ein Review-Artikel in die endgültige Analyse einbezogen. Davon beziehen sich vier auf die erste Fragestellung zur Relevanz von Sinneswahrnehmung auf die Bewegungsentwicklung. Die restlichen drei beziehen sich auf die zweite Fragestellung zum Thema Unterstützung der Bewegungsentwicklung seitens pädagogischer Fachpersonen. Die Auswertung der Studien zeigte, dass viele Untersuchungen zum Erforschen des Zusammenspiels von Motorik und Sensorik mit Frühgeborenen durchgeführt wurden. Hier scheint ein erhöhtes Risiko für motorische und sensorische Entwicklungsauffälligkeiten zu bestehen, was mit der Gehirnentwicklung in Zusammenhang steht, wie aufgezeigt werden wird. Es wurde in verschiedenen Studien darauf hingewiesen, dass weitere Forschung zu diesem Themengebiet erforderlich ist, um aktuelle Ergebnisse belegen zu können. Auch bezüglich der Verhaltensweisen wurde vermehrt aufgegriffen, dass es mehr Forschung und insbesondere auch Weiterbildung benötigt bezüglich der Rolle von BetreuerInnen auf die Entwicklung der Kinder. Es wurde in Studien nachgewiesen, dass pädagogische Fachpersonen oft über den breiteren Aspekt der Bewegung (und damit einhergehend der Sensorik) nur begrenzt Bescheid wissen. Daraus konnten Konzepte aus der Psychomotorik aufgegriffen und bedeutend gemacht werden. Im Folgenden werden die verwendeten Studien aus der systematischen Literaturrecherche zusammengefasst und in Bezug auf die Forschungsfragen erklärend aufgeführt. Dabei wird darauf geachtet, dass die angewendete Forschung und Erhebung der Studien vollständig aufgeführt wird. Von den Ergebnissen der Studien werden nur solche ausführlich aufgeführt, welche für diese Arbeit von Nutzen waren. Nach der Zusammenfassung der Studien werden die Forschungsfragen beantwortet.

5.1 Relevanz von Sinneswahrnehmungen für die grobmotorische Entwicklung

Für die erste Fragestellung wurden ein Review-Artikel und drei Studien verwendet. Untenstehend werden sie zusammenfassend aufgeführt.

Fetal Origin of Sensorimotor Behaviour (Fagard et. al. 2018)

In diesem Review-Artikel werden verschiedene Studien betrachtet und zusammengeführt, um den fetalen Ursprung von sensorischem und motorischem Verhalten zu untersuchen. Der Artikel zeigt auf, wie frühe Bewegungsaktivitäten die späteren motorischen und sensorischen Fähigkeiten beeinflussen. Es wird ausführlich über den Beginn der Motorik im Mutterleib geschrieben.

Der Review-Artikel sagt aus, dass die Bewegung im Mutterleib die Ausgangslage für späteres motorisches und sensorisches Verhalten darstellt und dass die Bewegungen und Entwicklungen im Mutterleib sich nach der Geburt im Verhalten des Säuglings wiederholen. Dies wird durch verschiedenste Argumentationen dargelegt. Zum einen wird angenommen, dass erste Bewegung durch neuronale Aktivität geschieht; spontane Aktionspotentiale werden verursacht im Rückenmark und Hirnstamm, die dann Bewegung erzeugen. Dies seien spontane Schreckreaktionen der ersten Schwangerschaftswochen, die zunehmen und ab circa der 17.SSW wieder abnehmen würden. Danach folgen Bewegungen nicht mehr unbedingt auf einen Schreck, sondern könnten auch spontan entstehen. Später bilden sich Zuckungen, die während des Schlafs auftreten. Hier wird auf eine Studie hingewiesen, die besagt, dass solche Zuckungen möglicherweise eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer körperlichen Repräsentation im Gehirn spielen. Auf diese ersten Bewegungen baut sich ein weiteres Argument auf, welches meint, dass sich dadurch erste Sinneserfahrungen und sensorisches Bewegungsverhalten entwickeln. Es wird gesagt, dass sich schwer genau bestimmen lasse, wann eine Bewegung spontan und wann eingeleitet durch Empfindungen von Bewegung der Mutter oder inneren Empfindungen ausgelöst werde. Es wird erwähnt, dass sich mit Entwicklung der Sinnessysteme nicht-reflexive Reaktionen auf Reize beobachten lassen; Die Umgebung des Fötus wird durch Geräusche, Licht und Berührungen gestört; darauf folgen Bewegungen. Hier wird ein weiteres Argument aufgeführt, nämlich die spontanen, allgemeinen Bewegungen der Föten. Es wird aufgegriffen, dass bereits solche spontanen Bewegungen dem Fötus ermöglichen, den Raum um ihn herum zu erkunden, seinen Körper und seine Umgebung zu erforschen und die Auswirkungen seiner Bewegungen auf seinen Körper und seine Umgebung zu untersuchen. So entstehe die intrinsische Motivation nach Wissenszuwachs. Zudem verändere sich die Umgebung im Mutterleib, was auch Einflüsse auf das Nervensystem habe; dieses merke sich verändernde Bedingungen und fange bereits an, ein Repertoire an bevorzugten Bewegungen zu entwickeln. Hier wird aufgegriffen, dass ein Fötus die Verbindung zwischen motorischen Nervenzellen und Muskeln entwickeln müsse, um eine Bewegung wiederholen zu können. Dafür brauche es das sensorisch-motorische System. WissenschaftlerInnen gehen laut der Autorin vermehrt davon aus, dass sich dieses (das sensorisch-motorische System) aus den spontanen Bewegungen entwickle; Hier wird aufgegriffen, dass es keine Bewegungen gebe, ohne sensorische Konsequenzen. Durch eine Bewegung werden verschiedenste, sensorische Reize wie beispielsweise taktile, vestibuläre oder propriozeptive Empfindungen ausgelöst. Dies geschieht noch bevor das Gehirn Reize aus der Aussenwelt empfängt. Deswegen seien solche allgemeinen Bewegungen von Föten nicht nur für die Muskelentwicklung wichtig, sondern auch für die Entwicklung sensorisch-motorischer Kreisläufe und einer sensorischen Kartierung. Es wird zusammengefasst, dass alle Quellen fetaler, sensorischer

Stimulationen wahrscheinlich zur Entwicklung des somatosensorischen Kortex beitragen. Es wird des Weiteren aufgegriffen, dass bei Bewegungen Körperteile bevorzugt würden, die bereits gut innerviert seien; so beispielsweise Hände, Fusssohlen, Mund und Gesicht. Gerade das Gesicht sei spannend, weil der Trigemini (der es innerviert) eine wichtige Quelle taktiler und kinästhetischer Empfindungen ist. Als letztes wird aufgegriffen, dass in der aktuellen Forschung die Annahme gilt, dass Entwicklung als selbstorganisierender Prozess verstanden wird, bei dem sich komplexe Formen aus der spontanen Aktivität von Individuen und dem Nervensystem bilden. Bewegung und ihre sensorischen Konsequenzen ermöglichen es dem Fötus, Informationen aufzunehmen, um sich selbst und die Welt zu verstehen. Diese kontinuierliche Informationsaufnahme verändert auch die Netzwerke im Gehirn und ermöglicht neue Verhaltensweisen. Nach einigen Wochen auf der Welt zeigten sich die aufgegriffenen Verhaltensweisen dann auch beim Säugling, mit dem Unterschied, dass nun die Umweltbedingungen andere seien. Beispielsweise lebe er nun in Luft anstatt Wasser und er sei im Hellen statt im Dunkeln. Es brauche Zeit, sich daran zu gewöhnen, weswegen die grosse motorische Entwicklung dann erst mit 2 bis drei Monaten beginne, wenn es bereit sei, seinen Körper und die Umwelt zu erkunden. Dabei scheine es, als streben die Säuglinge immer nach maximalen Effekten, die sie durch Manipulation erzielen können. Sie scheinen Freude an neuen Effekten zu haben aber auch an Wiederholung bekannter Effekte, als wollten sie ihre Handlungsfähigkeit an dem Gegenstand testen. Als Fazit wird aufgegriffen, dass die Funktion von fetalen Bewegungen oft unterschätzt wird. Es wird ausgesagt, dass fetale Bewegungen die direkten Vorläufer des explorativen, sensomotorischen Verhaltens des Säuglings seien (Fagard et. al. 2018).

Early life experience sets hard limits on motor learning as evidenced from artificial arm use (Maimon-Mor et. al. 2021)

Maimon-Mor et. al. (2021) untersuchten in ihrer Studie die motorische und sensorische Plastizität des Gehirns. Dabei verfolgten sie die Frage, wie ein sensomotorisches System, das sich entweder mit oder ohne Erfahrung eines kompletten Arms entwickelt hat, die Steuerung eines Ersatzarmes unterstützt. Dafür wurden Teilnehmende rekrutiert, die entweder eine angeborene oder erworbene Oberarmfehlstellung hatten und zum Zeitpunkt der Untersuchung eine Armprothese nutzten. Diese zwei unterschiedlichen Gruppen wurden verglichen mit einer Kontrollgruppe, die keine Fehlstellung hatte und für das Experiment ihren schwächeren Arm benutzte. Untersucht wurde dies, indem die Testpersonen die Armprothese anziehen mussten und anschliessend nach verschiedenen Zielobjekten griffen. Dabei wurde die motorische Kontrolle der Greifbewegungen gemessen. Zudem wurden Faktoren für die motorisch-sensorischen Leistungen untersucht und auch, wie dass Schlüsselkomponenten für die motorische Kontrolle mit der

früheren Erfahrung einer Armprothese zusammenhängen. Die Ergebnisse zeigten, dass Testpersonen, welche eine angeborene Störung hatten, mehr Schwierigkeiten zeigten, die Prothese zu steuern. Damit konnte belegt werden, dass Menschen mit einer angeborenen Störung nie das Gefühl eines Arms und somit keine innere Repräsentation dessen entwickeln konnten und es ihnen daher schwerer fällt, eine Prothese zu steuern. Zudem ergab sich eine positive, signifikante Korrelation zwischen den Greiffehlern im Experiment und der Jahre der Nutzung einer Prothese; Testpersonen, die eine Armprothese kurz nach der Amputation ihres Armes einsetzten, konnten im Experiment die Prothese gezielter steuern als Testpersonen, die nach der Amputation zuerst längere Zeit ohne Prothese lebten. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Gehirn rasch an Umwelтанforderungen anpasst; Menschen, die länger ohne Prothese gelebt haben, fingen bereits an, eine innere Repräsentation ohne Arm zu erstellen und zu integrieren (Maimon-Mor et. al., 2021).

Brain and Development: Early infantile spontaneous movement in very low birthweight infants is associated with sensory characteristics at the corrected age of 3 years (Kobayashi et. al. 2023)

In dieser prospektiven Kohortenstudie von Kobayashi et. al. (2023) wurde die Beziehung zwischen frühkindlichen, spontanen Bewegungen von Säuglingen mit geringem Geburtsgewicht und sensorischen Merkmalen in der frühen Kindheit untersucht und geklärt. Dafür wurden Videos von Säuglingen angeschaut und anhand des MOS-R¹ bewertet. Dies ist ein Instrument zur detaillierten Bewertung der motorischen Optimalität während der Zappelphase bzw. der Zeit der frühkindlichen Reflexe (0 bis circa 4 Monate). Zudem wurden Fragebögen an die Eltern verteilt, um die sensorischen Eigenschaften der Säuglinge zu erfassen. Dafür wurde der ITSP-J angewendet (Infant/Toddler Sensory Profile, japanische Version). Insgesamt wurden 53 Säuglinge und deren Eltern untersucht, die auf der NICU (National Defense Medical College University) der Universität Oita (Japan) behandelt wurden. Es ergab sich eine signifikante Korrelation zwischen visuellem Score und altersgerechtem Bewegungsrepertoire sowie auch zwischen vestibulärem Score und Zappeligkeits-Subscore. Laut den AutorInnen gibt dies ein Hinweis darauf, dass der Rückgang sensorisch-motorischer Integrationserfahrungen in Kombination mit atypischen zappeligen Bewegungen im Säuglingsalter zu einer verminderten Reaktionsfähigkeit sensorischer Merkmale in der frühen Kindheit führt (Kobayashi et. al., 2024, S. 138). Bei einer Mehrzahl der Testpersonen war der vestibuläre Wert niedrig. Laut AutorInnen deutet dies auf eine schwache Reaktion auf Bewegung oder geringer Freude an vestibulärer Stimulation hin. Es wird

¹ Einspieler C, Prechtl HFR. Prechtl's assesement of general movements: a diagnostic tool for the functional assesment of the young nervous system. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2005 ; 11(1) :61-7

angenommen, dass die zappeligen Bewegungen der Säuglinge durch enge Zusammenarbeit mit dem Grosshirn (Kortex) und darunter liegenden Bereichen (Subkortikal) entstehen. Auch spielt dabei die rasche Verbindung von Nervenzellen (Synaptogenese) eine Rolle. Diese Prozesse widerspiegeln laut AutorInnen die Reifung und die Organisation des Nervensystems. Zusammenfassend gesagt, ergab sich aus den Ergebnissen der Studie die Schlussfolgerung, dass ein Mangel an sensorischen und motorischen Erfahrungen die Fähigkeit von Kleinstkindern einschränken könnte, ihre motorischen Muster als Reaktion auf ihre Umgebung zu nutzen. Die genaue Ausprägung der sensorischen Eigenschaften dabei konnten nicht nachgewiesen werden. Die Ergebnisse werden durch die Reifung und Organisation des Gehirns und Nervensystems interpretiert (Kobayashi et. al., 2023).

Early Human Development: The early spontaneous movements, and developmental functioning and sensory processing outcomes in toddlers born preterm : A prospective study (Yardimci-Lokmanoglu et. al. 2021)

Diese prospektive Studie stützte sich auf die Annahme, dass Frühgeborene sowohl Schwierigkeiten bei der sensorischen Verarbeitung als auch Entwicklungsstörungen aufweisen können. Dazu gibt es wenige Studien, die sowohl die frühen spontanen Bewegungen von Säuglingen als auch die spätere sensorische Verarbeitung und Entwicklung untersuchen. Dies wollten die AutorInnen dieser Studie angehen. Der Fokus wurde auf drei Untersuchungsfragen gelegt. Man wollte die frühen spontanen Bewegungen untersuchen (1), Unterschiede erfassen in der späteren sensorischen Verarbeitung bei Säuglingen, die normale und abweichende spontane Bewegungen zeigten (2), und die Beziehung zwischen sensorischer Verarbeitung und sowohl frühen spontanen Bewegungen als auch der Entwicklungsfunktion erfassen (3). Für die Untersuchung wurden 88 Frühgeborene rekrutiert. Ähnlich wie in der Studie von Kobayashi et. al. (2023) wurden auch hier Videos von Säuglingen aufgenommen und von zertifizierten GutachterInnen beurteilt wurden mit dem Motor Optimality Score. Auch hier wurde mit dem Sensory Profile-2 die sensorische Verarbeitung beurteilt. Zusätzlich wurde anhand der Bayley-3-Scales die Entwicklungsfunktion bestimmt. Die Ergebnisse zeigten, dass Säuglinge mit abweichenden, zappeligen Bewegungen einen niedrigeren Wert im MOS und in den Bayley-3-Scales aufwiesen und zudem atypische Bewegungs- und Berührungsprozesse zeigten. Es konnte gezeigt werden, dass zappelige typische und atypische Bewegungen in Zusammenhang mit der Bewegungsverarbeitung stehen. Es erscheint den AutorInnen zudem möglich, dass die erhobenen Ergebnisse auf abnorme Bewegungserfahrungen auf der Intensivstation und die dadurch verursachten abnormen, sensorischen Inputs zurückzuführen sind. Es wurde gezeigt, dass Säuglinge, die sehr früh geboren wurden und leichter waren und somit länger im Krankenhaus waren, mehr atypische Berührungs-

und Bewegungsverarbeitung aufwiesen als Säuglinge, deren Aufenthalt kürzer war (Yardimci-Lokmanoglu et. al. 2021). Mehrere, auch frühere Studien zeigten, dass frühgeborene Kinder Auffälligkeiten in der sensorischen Verarbeitung zeigten. Überall wurden etwas andere Gründe aufgeführt, so wurden unter anderem auch suboptimale Reflexe und erhöhte Stresssymptome damit in Zusammenhang gebracht. Jedoch handelte es sich bei den Studienergebnissen immer um einen sensorischen Aspekt, gekoppelt mit Bewegungserfahrung. Die vorliegende Studie stützt diese früheren Ergebnisse und zieht die Schlussfolgerung, dass Frühgeborene mit abweichenden, zappeligen Bewegungen einem erhöhten Risiko für atypische sensorische Verarbeitung von Berührungen und Bewegungen ausgesetzt sein können. Die AutorInnen greifen auch klar die Aussage auf, dass verschiedene Studiendesigns mit grösseren Stichproben zur sensorischen Verarbeitung bei Frühgeborenen und deren Auswirkung auf die Entwicklung erforderlich seien (Yardimci-Lokmanoglu et. al. 2021).

5.2 Psychomotorische Arbeitsweise von Fachkräften

Für die zweite Fragestellung wurden drei Studien verwendet, welche im Folgenden zusammengefasst werden.

A Thematic Analysis of Qualitative Findings on Preschool Teacher's Behavioral Intention to Facilitate Children's Movement within the Indoor Preschool Classroom (Rech et. al. 2024)

Der Zweck der vorliegenden Studie war es, die Wahrnehmung von VorschullehrerInnen hinsichtlich der Bewegungsförderung im Vorschulbereich zu untersuchen. Dabei wurden zwei Forschungsfragen verfolgt. Man wollte untersuchen, wie VorschullehrerInnen den Einsatz körperlicher Aktivitäten im Tagesverlauf sehen, insbesondere in Bezug auf ihren eigenen Einfluss auf das Bewegungsverhalten der Kinder und auf Umweltfaktoren innerhalb der Vorschuleinrichtung. Es wurde auch untersucht, wie die LehrerInnen ihre Rolle bei der Bewegungsförderung sehen und wie ihre eigene Wahrnehmung sowie die Umgebung in der Einrichtung ihre Absicht beeinflussen, Bewegung im Klassenzimmer zu fördern. In der Untersuchung wurden Lehrkräfte aus Nebraska per E-Mail kontaktiert, um an einer Umfrage und einem anschließenden Interview teilzunehmen. Ziel war es, ihre Wahrnehmungen und Einstellungen zur Förderung von aktivem Freispiel und bewegungsbasiertem Lernen zu ermitteln. Die Erhebungsmethode bestand aus halbstrukturierten Interviews, die mittels thematischer Analyse ausgewertet wurden. Die Stichprobe umfasste 25 Lehrkräfte aus verschiedenen Bildungseinrichtungen (52 % aus Vorschulzentren, 28% aus Kindertagesstätten, 20% öffentliche Schulen). Es wurden fünf zentrale Themen identifiziert und die Hauptideen davon aufgeführt: 1. Körperliche Aktivität wird meist im freien Spiel oder bei Außenaktivitäten gefördert, nicht jedoch in Innenräumen. 2. Sozial-emotionale Entwicklung wird

als größter Nutzen von körperlicher Aktivität angesehen, aber als weniger wichtig als Bewegung.

3. LehrerInnenphilosophie: LehrerInnen sehen sich als Vorbilder für Bewegung und nutzen diese zur Verhaltenssteuerung. 4. Berufliche Entwicklung: Lehrkräfte wünschen sich mehr Schulungen zur Förderung von Bewegung im Klassenzimmer. 5. Umweltbarrieren: Begrenzte Zeit und Platz sowie institutionelle Anforderungen hindern die Bewegungshäufigkeit (Rech et. al. 2024).

Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse zu den Wahrnehmungen und Herausforderungen von Lehrkräften hinsichtlich der Förderung körperlicher Aktivität und führen die AutorInnen zu weiteren Diskussionen über mögliche Lösungsansätze. Rech et. al. (2024) führen aus, dass Lehrkräfte körperliche Aktivität im Vorschulbereich unterschiedlich definieren, was ihre Überzeugungen zur Bewegung beeinflusst. Kinder sind im Schulalltag oft nicht genug körperlich aktiv, und nur wenige Lehrkräfte setzen freies, kindgerechtes Spielen in Innenräumen ein. Die Ergebnisse stimmen mit früheren Studien überein, dass angeleitete Bewegung im Unterricht die Inaktivität der Kinder reduzieren könnte. Lehrkräfte integrieren Bewegung oft nur, wenn es zu ihrer Unterrichtsphilosophie passt. Weitere Strategien und Weiterbildungen sind nötig, um Lehrpersonen darin zu stärken, Barrieren wie Platz, Zeit und Sicherheitsbedenken zu überwinden. Zudem merken die AutorInnen an, dass weitere Forschung erforderlich ist, um die Ergebnisse auf andere Regionen zu übertragen (Rech et. al. 2024).

The Effects of the PLAYTOD Program on Children's Physical Activity at Preschool Playgrounds in a Deprived Urban Area : A Randomized Controlled Trial (Toussaint et. al., 2020)

In der vorliegenden Studie wurde die aktivierende Rolle der ErzieherInnen und die Qualität sowie Vielfalt der körperlichen Aktivitäten von Kindern auf Spielplätzen untersucht. Ziel war es, die Auswirkungen eines vorschulischen Spielplatzprogramms² auf die Verbesserung der Bewegungsqualität der Kinder zu untersuchen. Als Interventionsmethode wurde das Playtods-Programm an städtischen Vorschulen durchgeführt. Zur Stichprobe zählten insgesamt 41 Vorschulen, die in einem sozial benachteiligten Gebiet von Amsterdam platziert waren. 17 Vorschulen zählten zur Interventionsgruppe, 19 zur Kontrollgruppe. Das Playtods-Programm schult Fachkräfte in der frühkindlichen Betreuung darin, wie sie die physische Aktivität der Kinder anregen können. Es beinhaltet zwei Trainings und ein Coaching, wobei der Fokus auf der Schaffung herausfordernder Bewegungsräume auf dem Spielplatz liegt. Fachkräfte lernen, wie sie verschiedene Zonen (z.B. Fahrrad-, Bewegungs-, sensorische Zonen) gestalten, um die Kinder zu aktivieren. Es handelt sich um eine randomisierte kontrollierte Studie mit strukturierten Beobachtungen im Tandem, unter Verwendung des SOPLAY-Protokolls, das die Spielplatznutzung, Art und Intensität der körperlichen Aktivität sowie die physische Umgebung während der Durchführung

² The PLAYgrounds for Toddlers Program. Available online : <https://www.playgrounds.nu> (Nov 2019)

des Playtods-Programms bewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass ErzieherInnen nach der Schulung eine herausforderndere Bewegungsumgebung gestalteten und aktiver an den Aktivitäten teilnahmen als vor der Durchführung des Programms. Toussaint et. al. (2020) konnten zudem erheben, dass die Kinder mehr körperliche Aktivität zeigten, insbesondere eine größere Vielfalt an grundlegenden Bewegungsformen, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Als Schlussfolgerung führen die AutorInnen auf, dass das Playtods-Programm zur Verbesserung der Bewegungsqualität beigetragen habe, auch wenn die Mindestbewegungszeit nicht immer erreicht wurde. Die Verringerung von langer, sitzender Tätigkeit und anstelle davon mehr körperliche Aktivität sei wichtig für die motorische Entwicklung und könne langfristig einen aktiveren Lebensstil und die Vorbeugung von Übergewicht fördern (Toussaint et. al. 2019). Die Studie ist in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen umsetzbar und erfordert keine baulichen Veränderungen. Einschränkungen bestehen in der Verallgemeinerbarkeit und dem möglichen Beobachtereffekt. Zukünftige Forschungen könnten den Einsatz technologischer Hilfsmittel zur Echtzeit-Erfassung der Bewegung von Kindern untersuchen (Toussaint et. al. 2020).

The impact of new government childcare accreditation standards on children's in-care physical activity and sedentary time (Carson et. al., 2022)

Die vorliegende Studie wurde in Alberta, Kanada durchgeführt. Dort wurde ein neuer Akkreditierungsstandard zum Einsatz gebracht. Dieser sollte die körperliche Aktivität der Kinder erhöhen und die sitzende Tätigkeit reduzieren. Viele Kinder verbringen nämlich zu viel Zeit vor dem Bildschirm und bewegen sich zu wenig. Das Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, ob sich die körperliche Aktivität und die sitzende Zeit von Kleinstkindern in Betreuungseinrichtungen nach der Einführung der neuen Alberta Childcare Accreditation Qualitätsstandards³ verändert haben. Dabei verfolgten die AutorInnen als primäres Ziel die Überprüfung, ob sich die Ansichten der ErzieherInnen nach der Einführung des Akkreditierungsprogramms unterscheiden. Als sekundäres Ziel galt die Untersuchung, ob Altersgruppe oder Betreuungsumgebung Unterschiede bei der Veränderung der primären Ergebnisse beeinflussen. Zusätzlich wurden Unterschiede bei BMI, kognitiver Entwicklung und der Wahrnehmung der primären Ergebnisse zwischen der Akkreditierungs- und der Kontrollgruppe untersucht. Die neuen Akkreditierungsstandards wurden in verschiedenen Betreuungseinrichtungen in Alberta eingeführt und mit Kontrollgruppen aus Ottawa verglichen. Vor und nach der Intervention wurden Fragebögen an ErzieherInnen, Leitungspersonal und Eltern ausgegeben. Diese enthielten demografische Angaben, Strategien und Hindernisse zur Förderung körperlicher Aktivität. Zudem wurde die Vertrautheit mit den neuen

³ Alberta Government. Alberta Child Care Accreditation Standards 2017 (available from : <http://humanservices.alberta.ca/documents/accreditation-standards.pdf>)

Standards erfragt. Auch erhielten die Einrichtungen eine eintägige Umweltberatung. Die Kinder trugen während des gesamten Tages Bewegungssensoren, um die Auswirkungen der Standards zu messen. Zusätzlich wurden ihre Größe, ihr Gewicht sowie ihre kognitive Entwicklung (für Kinder im Alter von 19-36 Monaten) erhoben. Die vorliegende Studie wurde als Korrelationsforschung in Form von Längsschnittforschung, Beobachtungsforschung und Umfrageforschung durchgeführt. Als Erhebungsmethode wurden Fragebögen, Beobachtungen und Messdaten eingesetzt. Die Stichprobe bestand aus 29 Kindertagesstätten (11 in der Akkreditierungsgruppe und 8 in der Kontrollgruppe). Insgesamt waren es 253 Kinder und 80 pädagogische Fachpersonen, die in der Studie involviert waren. Einschlusskriterien für die Kinder waren: Vollzeit in der Kita und im Alter von 19 bis 60 Monaten. Für die pädagogischen Fachpersonen: Arbeit mit der richtigen Altersgruppe und keine geplante Kündigung während der Studie. Die Ergebnisse der Studien zeigten zum primären Ziel keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich der Veränderung der sitzenden Zeit der Kinder in der Betreuungseinrichtung festgestellt. Auch für das sekundäre Ziel hatten die Altersgruppe und Betreuungsumgebung keinen signifikanten Einfluss auf die Veränderung der Aktivität der Kinder in den beiden Gruppen. Es gab einen leichten signifikanten Unterschied im BMI-Score und im Arbeitsgedächtnis der Kinder in der Akkreditierungsgruppe. In der Studie wurden auch keine Unterschiede in der Wahrnehmung von Barrieren und Strategien seitens der ErzieherInnen festgestellt. Viele ErzieherInnen gaben an, dass sie selten auf Hindernisse stoßen und die Notwendigkeit von Verbesserungen nicht immer erkennen konnten, da es an klaren Richtwerten für die Bewegungszeit und an Wissen zur Beurteilung fehlte. Gründe für diese fehlende Wirkung werden von AutorInnen so interpretiert, dass das Programm umfassend war, aber nicht alle Beteiligten mit den neuen Standards vertraut waren. Zudem fehlte es an ausreichendem Wissen und Unterstützung in den Einrichtungen, um Änderungen effektiv umzusetzen. Das Coaching war nicht ausreichend und deckte nicht alle Standards ab. Der fehlende Richtwert für die Bewegungszeit erschwerte es den ErzieherInnen, Verbesserungen zu erkennen. Carson et. al., 2022 diskutieren zudem, dass Studien zur Wirksamkeit von BetreuerInnen auf die Bewegungsförderung begrenzt sind, es jedoch ähnliche Initiativen gäbe, die eine tägliche Bewegungszeit von 60 Minuten empfehlen. In British Columbia wurde ein Programm entwickelt, das Wissen, Selbstvertrauen und Absicht der BetreuerInnen stärkte. Jedoch ist noch nicht klar, ob diese Initiative zu einer Veränderung der körperlichen Aktivität geführt hat. Weitere Forschung muss klären, wie physische Umgebung, Zeit im Freien und politische Maßnahmen zusammenwirken. Die AutorInnen führen auf, dass politische Änderungen spezifischere Indikatoren sowie umfassendere Schulungen und Unterstützung für ErzieherInnen berücksichtigen sollten. Es gibt einen klaren Bedarf zur Verbesserung der Umsetzung. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Akkreditierungsstandard alleine, unabhängig vom

Betreuungsumfeld, möglicherweise nicht ausreicht. Es bedarf mehr Schulungen und Ressourcen, um BetreuerInnen bei der Umsetzung zu unterstützen. Weitere Forschung ist notwendig, um zu verstehen, welche Faktoren die Zusammenhänge beeinflussen könnten (Carson et. al., 2022).

5.3 Erkenntnisgewinn aus den Studien

Die verwendeten Studien belegen die Relevanz von Sinneswahrnehmungen für die Bewegungsentwicklung. Es konnte herausgearbeitet werden, wie die Wahrnehmungsfähigkeiten von Kleinkindern deren motorische Entwicklung beeinflussen. Dies geschieht durch die Verknüpfung und Verarbeitung verschiedener Reize im Gehirn, wie das bei Maimon-Mor et. al. (2021) hervorgehoben wird. Es konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass die Fähigkeit, sensorische Informationen zu integrieren und für gezielte Bewegungssteuerung zu nutzen, von frühen Erfahrungen abhängig ist. Denn zu dieser Zeit ist die Plastizität des Gehirns am höchsten und daher haben frühe, sensorische Erfahrungen eine grosse Relevanz für die Bewegungsentwicklung. Auch aus Kobayashi et. al. (2023) folgt eine ähnliche Erkenntnis. Hier wird aufgezeigt, dass bei atypischen, frühkindlichen Reflexbewegungen auffällige sensorische Verarbeitung entstehen kann. Es wird angenommen, dass Frühkindliche Reflexe durch die enge Zusammenarbeit des Kortex mit darunterliegenden Strukturen entstehen und dabei auch die Synaptogenese eine wichtige Rolle spielt (Kobayashi et. al. 2023). Damit die Synaptogenese erfolgreich funktionieren kann, braucht es sensorische Erfahrungen, die integriert werden können. Es wurde des Weiteren erkannt, dass kleinkindliche Bewegungsmuster die Bewegungsempfindung beeinflussen. Je früher ein Säugling solche Erfahrungen machen kann, umso mehr Vernetzungen können im Hirn entstehen und umso besser ist die Voraussetzung für das spätere Lernen (Rech et. al. 2024). In Yardimci-Lokmanoglu et. al. (2021) wird aufgeführt, dass Auffälligkeiten in der sensorischen Verarbeitung durch atypische Bewegungsentwicklung verursacht werden. Dies widerspricht teilweise den anderen Studien, weil diese in umgekehrter Richtung aufführen, dass sensorische Erfahrungen die Voraussetzung für die Bewegungsentwicklung seien. Hier scheint es keine einstimmige Meinung zu geben. Zudem wird in den Studien erwähnt, dass zu wenig Forschung zum Zusammenhang von Bewegung und Wahrnehmung im Kindesalter besteht. Daher ist diese Unstimmigkeit nicht verwunderlich. Dies konnte als Erkenntnis hinzugezogen werden. Was deutlich zum Vorschein kommt, ist, dass ein enger Zusammenhang besteht und diese zwei Aspekte in enger Wechselwirkung zueinanderstehen. Dies ist allen Studien gemein, und gerade Fagard (2018) zeigt in ihrem Review-Artikel diese Relevanz sehr deutlich und ausführlich auf.

Die Studien zu den psychomotorischen Arbeitsweisen von Fachpersonen zeigen auf, dass auch hier weitere Forschung nötig ist. Es wurde erforscht, dass äussere Bestimmungen wie

Akkreditierungsstandards (Carson et. al. 2022) als alleinige Massnahme nicht ausreichen, um die Bewegungsentwicklung der Kinder zu fördern. In den Studien wurde des Weiteren untersucht, inwieweit das Wissen und die Einstellung von Fachpersonen bezüglich der Bewegungsförderung entscheidend sind. Dazu wurde erkannt, dass in den Studien oft geschlussfolgert wurde, dass die Fachpersonen zu wenig Wissen hätten und ihnen dadurch die Ressourcen fehlten, um ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und nötige Anpassungen erkennen zu können (Carson et. al. 2022 & Rech et. al. 2024). Zudem wurden in den Studien einige spezifische Interventionen erwähnt, die die Entwicklung von grobmotorischen Fertigkeiten fördern. Diese sind beispielsweise aktives Mitspielen und Anpassung der Umgebung (Touissant et. al. 2019). Interessanterweise werden in den Studien keine einander widersprechende Aussagen gemacht. Daraus lässt sich erkennen, dass sich die Forschung einig ist, dass Fachpersonen einen grossen Einfluss auf die Bewegungsentwicklung der Kinder haben und dass es mehr Weiterbildung bedarf, damit Fachpersonen diese Ressource, die Entwicklung unterstützen zu können, besser nutzen und umsetzen können.

5.4 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Abschnitt werden die Fragestellungen aus den Erkenntnissen der Studien beantwortet. Sie werden daher kurzgehalten und noch nicht diskutiert, dies folgt im späteren Abschnitt der Diskussion.

Welche Relevanz haben Sinneswahrnehmungen für die grobmotorische Bewegungsentwicklung von Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren?

Es konnten Ergebnisse gefunden werden, die den Einfluss von Sinneswahrnehmungen auf die Bewegungsentwicklung belegen. Es wurde durch die Studien erkannt, dass vor allem taktile, kinästhetische sowie auch vestibuläre Sinneswahrnehmungen in den ersten Lebensmonaten von zentraler Bedeutung sind (Fagard et. al. 2018). Die Studien zeigen des Weiteren, wie die Wahrnehmungsfähigkeiten mit der motorischen Entwicklung zusammenhängen; Sinneswahrnehmungen haben eine grosse Relevanz für die Bewegungsentwicklung, weil sie zuständig dafür sind, dass Bewegungsempfindungen als solche gemacht und integriert werden können und weil sie die Bewegungssteuerung beeinflussen. Die Steuerung, Verarbeitung und Verknüpfung eben genannter Aspekte geschehen im Gehirn, wodurch die Relevanz von Sinneswahrnehmungen für die Bewegungsentwicklung noch deutlicher zum Vorschein kommt (Maimon-Mor et. al. 2021 & Yardimci-Lokmanoglu et. al. 2021) Dieser Zusammenhang wird in den Studien ausführlich dargestellt und dient dem tieferen Verständnis, wieso Sinneswahrnehmungen eine grosse Relevanz für die Bewegungsentwicklung haben. Nach heutiger Forschung kann davon ausgegangen

werden, dass diese zwei Prozesse nach aktuellem Verständnis nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden können und in wechselseitigem Austausch stehen.

Welche psychomotorischen Arbeitsweisen von Kita-Fachpersonen lassen sich aus den Erkenntnissen für die Schaffung positiver Rahmenbedingungen für die grobmotorische Bewegungsentwicklung von Kleinkindern ableiten?

Aus den gewonnenen Erkenntnissen der Studien kann die Fragestellung insofern beantwortet werden, als dass deutlich wird, dass Fachpersonen positive Rahmenbedingungen schaffen können, indem sie aktiv mitspielen oder die Umgebung passend umgestalten für die Kinder (Touissant et. al. 2019). Die Fachpersonen sind dafür zuständig, dass die Kinder die nötigen, positiven Rahmenbedingungen erleben und sich erfolgreich entwickeln können. Dies könnte erfolgen, indem die Fachpersonen sich das nötige Wissen und Beobachtungsschwerpunkte aneignen (Carson et. al. 2022 & Rech et. al. 2024). Psychomotorische Arbeitsweisen als solche werden in den verwendeten Studien keine aufgeführt. Weil sich die Fragestellung darauf bezieht, welche psychomotorischen Arbeitsweisen aus den Erkenntnissen *abgeleitet* werden können, kann hier eine Verbindung gemacht werden zu den zu Beginn aufgeführten Definitionen. Daraus können psychomotorische Arbeitsweisen abgeleitet werden, die in den Kita-Alltag zur Unterstützung der Bewegungsentwicklung integriert werden können. Diese vertiefte Auseinandersetzung wird im nächsten Abschnitt der Diskussion folgen.

6 Diskussion

In diesem Teil der Arbeit wird erneut Bezug auf das zu Beginn vorgestellte Kind genommen. Die Ergebnisse werden mit den theoretischen Grundlagen in Verbindung gebracht und zusammengeführt. Zudem werden Theorie und Praxis miteinander verbunden. Das bedeutet, es wird in diesem Abschnitt darum gehen, dass die gewonnenen Erkenntnisse der Arbeit zusammengeführt und in einen grösseren Kontext gebracht werden. Des Weiteren wird diskutiert, inwiefern die Erkenntnisse der Arbeit für die psychomotorische Praxis relevant sind. Es folgt abschliessend eine kritische Reflexion des Arbeitsprozesses und der ausgewählten Studien sowie zum Schluss eine Auseinandersetzung mit den Limitationen der Arbeit.

6.1 Zusammenführung der Ergebnisse

Das Beispielkind zeigte in der Kita im Bewegungsverhalten und in der Reaktion auf andere Menschen Auffälligkeiten. Bevor es die Kita betrat, spielte es im Kinderwagen ein Spiel auf dem Ipad, wobei seine Finger sehr wohl schnell reagiert haben und es nicht auffällig schien. Zudem wollte es dauernd schaukeln. Was ist nun mit dem Kind? Warum genau will es denn dauernd schaukeln und stolpert es? Und was kann eine Fachperson in der Kita dabei bewirken?

Die beschriebene Situation enthält verschiedene Aspekte, die vor dem Hintergrund dieser Arbeit analysiert werden können. Im Folgenden wird das Fallbeispiel in Bezug auf beide Fragestellungen beleuchtet und in einen grösseren Kontext gebracht. Es dient als Grundlage, um die theoretischen Konzepte der Sinneswahrnehmung und der psychomotorischen Arbeitsweisen von Fachpersonen in der Praxis zu veranschaulichen.

6.1.1 Welche Relevanz haben Sinneswahrnehmungen nun für die Bewegungsentwicklung des Kindes?

Sinneswahrnehmungen haben eine grosse Relevanz für die Bewegungsentwicklung des Kleinstkindes. Es können die zu Beginn aufgeführten Konzepte zur Erklärung herangezogen werden und mithilfe der Studienergebnisse begründet werden, was im Folgenden geschehen wird.

Sensomotorische Prozesse und Sensorische Integration

Bei der Beobachtung des Kindes fiel auf, dass es die Hand der Kita-Fachperson nicht gezielt greifen konnte. Zumindest nicht beim ersten Versuch. Es konnte im Moment sein visuelles System nicht nutzen, um seine Hand an der richtigen Stelle hinzustrecken, damit es die Hand der Erzieherin greifen kann. Als ein anderes Kind kommen will, um es zu begrüessen, reagiert das Kind nicht auf den taktilen Reiz des Körperkontakts und fällt um. Hier scheitert sein vestibuläres System. Während des Umfallens reagiert das Kind nicht mit Körperspannung, um die Landung abzufedern. Es kann also auch sein kinästhetisches System nicht nutzen, um den Richtungswechsel

mit einer angepassten Körperhaltung abzufangen. Bei diesen genannten Auffassungen handelt es sich um sensomotorische Prozesse sowie sensorische Integration. Maimon-Mor et. al. 2021 führten auf, dass die Fähigkeit, sensorische Informationen effizient mit motorischer Kontrolle zu integrieren mit frühen Erfahrungen zusammenhängt. Können (aus welchem Grund auch immer) nicht genügend solcher früher motorischen Erfahrungen erzielt werden, können auch sensorische Informationen nicht verarbeitet und integriert werden (Yardimci-Lokmanoglu et. al. 2021). Für die optimale motorische Entwicklung sind diese sogenannten sensorischen Integrationen, wie sie Ayres definiert, sehr wichtig. Sie ermöglichen dem Kind, eigene Reaktionen zu erzeugen, durch welche es körperlich und geistig auf seine Umwelt reagieren und sich an verschiedene Gegebenheiten anpassen kann (Ayres, 2016, S.50). Es ist also gut möglich, dass die Auffälligkeit des Kindes den Ursprung darin hat, dass es seine Sinnessysteme nicht integrieren kann und deswegen verspätet oder gar nicht reagiert. Dass es in der feinmotorischen Bewegung dann aber trotzdem reagieren kann, zeigt, dass das Kind dort Übung hat und die Bewegung passend steuern kann. Für feinmotorische Bewegungen braucht es ausserdem weniger sinnliche Reize, die integriert werden müssen, um die Bewegung anzupassen, zumindest gerade dann, wenn auf einem Ipad herumgedrückt wird. In der grobmotorischen Bewegung hingegen spielen viele sinnliche Reize mit und das Kind sucht sie aktiv, um sich weiterzuentwickeln. Gerade deswegen möchte das Beispielkind vielleicht dauernd schaukeln. Denn beim Schaukeln muss es nicht bedeuten, dass das Kind zu faul ist, um sich zu bewegen. Ganz im Gegenteil: vielleicht kann es genau da genau diese Reize und Erfahrungen sammeln, welche es gerade braucht. Was erfährt das Kind beim Schaukeln? Beim Schaukeln werden verschiedene Sinnessysteme genutzt und müssen integriert werden. Die wichtigsten Sinnessysteme, die beim Schaukeln beansprucht und gefördert werden sind:

1. Vestibuläres System (Gleichgewichtssinn): Dieses ist beim Schaukeln am stärksten beteiligt. Es registriert Bewegung, Lageveränderung und Beschleunigung. Beim Schaukeln wird das Kind ständig hin und her bewegt, es erfährt Rhythmus, Beschleunigung und Richtungswechsel. Das trainiert die Balance und Körperspannung und hilft dem Kind, ein Körpergefühl zu entwickeln.
2. Kinästhetisches System: Auch dieses Sinnessystem spielt eine wichtige Rolle. Es liefert Informationen über die Stellung und Bewegung der Gelenke, Muskeln und Sehnen. Beim Festhalten an der Schaukel oder beim Halten des Gleichgewichts wird die Muskulatur aktiviert; das kinästhetische System hilft dabei, den Körper im Raum zu spüren.
2. Taktiles System (Tastsinn): Auch der Tastsinn wird angesprochen. Zum Beispiel beim Greifen der Seile oder Haltegriffe, beim Kontakt mit dem Schaukelbrett oder dem Boden. Diese Berührungsreize unterstützen die sensorische Integration und das Körperempfinden.
3. Visuelles System (Sehsinn): Auch das Sehen ist beteiligt, weil das Kind beim Schaukeln

ständig wechselnde Perspektiven sieht. Das visuelle System muss sich auf die Bewegung einstellen, um das Gleichgewicht und die Orientierung zu unterstützen.

Beim Schaukeln werden also fast alle Sinnessysteme, die für die Bewegungsentwicklung zentral sind, beansprucht. Das Zusammenspiel dieser Sinne hilft dem Kind, ein sicheres Körpergefühl aufzubauen und Bewegungen zu koordinieren. Die vorliegende Arbeit konnte verdeutlichen, dass durch genügend sensorische Stimulation das Gehirn in der Lage ist, sensorische Impulse so zu verarbeiten, dass sie einer Person genaue Informationen über sich und die Umwelt liefern können (Ayres, 2002, in Bender, Schache und Martzy). Folglich lernt das Kind beim Schaukeln, seinen Körper passend auszurichten, um auf der Schaukel sitzen zu bleiben und es lernt, die verschiedenen Sinneseindrücke zu integrieren und miteinander zu verknüpfen. So entsteht aus den Einzelempfindungen ein ganzheitliches Erlebnis, woraus Bewegungen koordiniert und Verhaltensweisen angepasst werden (Zimmer, 2012, S.153).

Prinzipien der Wahrnehmungsentwicklung

Was kann das nun bedeuten? Spannenderweise sind es vor allem die Nahsinne, die beim Schaukeln intensiv angesprochen werden. Das Kind erlebt sich unmittelbar über den eigenen Körper - es ist „ganz bei sich“ und lernt durch Bewegung. Im Gegensatz dazu erfordern digitale Spiele wie auf dem iPad primär die Verarbeitung visueller und auditiver Reize, ohne dass der Körper aktiv eingebunden ist. Die Entwicklung der Wahrnehmung folgt einer bestimmten Abfolge: Zuerst werden grundlegende Funktionen – insbesondere die Nahsinne – automatisiert. Im weiteren Verlauf kommen komplexere Leistungen hinzu, wie die Integration verschiedener Sinneskanäle und die Nutzung der Fernsinne (Affolter, 1995). Ein großer Teil dieser sensorischen Grundlagen wird bereits im Mutterleib vorbereitet. Studien an Frühgeborenen zeigen, dass eine fehlende oder unpassende sensorische Umgebung – etwa auf der Intensivstation – zu Auffälligkeiten in der Wahrnehmungs- und Bewegungsentwicklung führen kann (Yardimci-Lokmanoglu et al., 2021). Statt ruhiger, körpernaher Reize wie beim Schwimmen im Fruchtwasser, waren diese Kinder Licht- und Lärmstress ausgesetzt – Reize, die nicht ihrer Entwicklungsstufe entsprachen. Dies könnte auch auf das Beispielkind übertragen werden; Es ist gut möglich, dass das Kind bisher nur körperferne Sinnessstimulation erfahren hat, welche seinem Entwicklungsstand nicht entsprechen. Wenn nämlich der Entwicklungsverlauf betrachtet wird, so ist klar: zuerst integrieren sich die Nahsinne, dann die Fernsinne. Das Kind muss zuerst über seinen Körper Bescheid wissen und diesen angepasst bewegen und steuern können, bevor es äussere Reize angepasst integrieren und verarbeiten kann (Affolter, 1995). Dies zeigt auch der Reviewartikel von Fagard (2018): Bewegungsempfindungen geschehen zuerst beim Kind selbst, bevor sie von aussen empfangen werden, deswegen bewegt sich das Kind gerne. Und deswegen sind auch solche körpernahen Sinne in der frühen Entwicklung besonders relevant, weil sie vom Kind selbst

verursacht werden können und keine Reize von aussen benötigen. Die körpernahen Sinne, bilden laut Ayres (2016) das Fundament der sensorischen Entwicklung. Diese Grundlage, das Grundgerüst, sind deswegen am wichtigsten, damit sich, bildlich gesprochen, das Kartenhaus aufbauen und stabil entwickeln kann. Deswegen ist es sinnvoll, mit Kindern bei den körpernahen Sinnen anzusetzen. Dies trifft auch auf das Beispielkind zu: Es fordert deutlich körpernahe Sinnesstimulationen ein. Daher ist anzunehmen, dass es sich entwicklungsbedingt noch auf dieser Stufe befindet und zunächst in diesem Bereich gefördert bzw. begleitet werden muss, bevor weitere Entwicklungsschritte erfolgreich erfolgen können. Eine körpernahe Sinnesstimulation findet beim Schaukeln statt – was erklären könnte, warum das Kind dieses Erlebnis besonders intensiv sucht.

Die Wichtigkeit der neurologischen Entwicklung

Aus neurologischer Sicht bedeuten die Beobachtungen des Beispiels, dass die Synapsen der beteiligten Nervenzellen nicht oder nur ungenügend funktionieren und zusammenarbeiten. Deswegen können beim Kind die Bewegungsanpassung und die Reaktion auf einen Reiz nicht angepasst stattfinden. Der Grund dafür, dass die Synapsen nicht funktionieren, kann sein, dass das Kind bereits seit klein auf viel sitzende Zeit vor dem Ipad verbringt und dadurch seinen Körper in grobmotorischen Bewegungen nicht genügend kennenlernen konnte. Es konnte nicht genügend der nötigen Synapsenverbindungen herstellen (Zimmer, 2012, S. 46-47).

Und warum ist das gerade in der frühen Kindheit so wichtig? Gerade zu dieser Zeit ist die Plastizität des Gehirns am höchsten (Maimon-Mor et. al. 2021). Bereits zu Beginn der Arbeit wurde auf die Aussage Zimmers verwiesen, dass die Verknüpfung von Sinneszellen und die regelmäßige Nutzung von Synapsen insbesondere in der frühen Kindheit von Bedeutung seien – weil in dieser Phase besonders viele neuronale Verbindungen entstehen, da sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet. Durch frühe Erfahrungen lernt das Kind zudem, eine innere Repräsentation seines Körpers und seiner Ausdehnungen zu entwickeln (Fagard et. al. 2018). Dies hilft für die gezielte Bewegungssteuerung (Maimon-Mor et. al. 2021). Denn wenn wir einen inneren Plan, eine innere Repräsentation unserer Körperausdehnungen und unserer Körperlage haben, dann fällt es uns wesentlich leichter, uns zu bewegen und der Umwelt anzupassen. Sinneswahrnehmungen während der Bewegung sind folglich mitverantwortlich dafür, dass sich ein Körper- und Bewegungsempfinden entwickeln kann, welches wichtig ist für die gesamte weitere Entwicklung des Kindes. Dabei kommt die Bedeutung der Bewegung und die Relevanz von Sinneswahrnehmung deutlich zum Vorschein. In dieser Arbeit wurde überdies herausgearbeitet und dargestellt, dass Sinneswahrnehmungen für die grobmotorische Entwicklung insofern relevant sind, weil sie Informationen über Bewegungen, Körperstellungen und Körperausdehnungen geben und somit den Grundstein bilden für die kindliche Entwicklung. Es gibt keine Bewegung ohne sensorische

Konsequenz (Fagard et al., 2018). Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung der Sinneswahrnehmungen für die grobmotorische Entwicklung, da sensorische Informationen direkt das Handeln des Kindes beeinflussen. Durch diese sensorischen Rückmeldungen kann das Kind nicht nur seine eigene Körperwahrnehmung schulen, sondern auch die Welt durch sein Handeln erfahren (Fagard et al., 2018). Laut den aufgegriffenen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen geht die Bedeutung noch tiefer. Zu Beginn der Arbeit wurde dargelegt, dass das Gehirn vorausschauend arbeitet: Es speichert gemachte Erfahrungen und reagiert in zukünftigen Situationen auf Basis dieser gespeicherten Muster (Friston, 2016). Auf dieser Grundlage entwickelt das Kind durch sinnliche Erfahrungen während motorischer Tätigkeiten seine Lernmotivation, sein Selbstkonzept, ein Körpergefühl und die Fähigkeit, soziale Interaktionen zu gestalten. Die tiefere Relevanz von Sinneswahrnehmung bei der Bewegungsentwicklung wird dadurch deutlich auf den Punkt gebracht. Die in dieser Arbeit analysierten Studien konnten diese Relevanz mittels wissenschaftlicher Untersuchungen aufzeigen und verknüpfen. Diese Erkenntnisse veranschaulichen, wie entscheidend es für das Beispielkind ist, nun die erforderlichen Erfahrungen und Sinnesreize zu sammeln, um eine erfolgreiche Entwicklung zu ermöglichen. Kann dieser Prozess im aktuellen Moment nicht stattfinden, wird dies Auswirkungen auf die gesamte weitere Entwicklung haben.

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Möglichkeit, vielfältige grobmotorische Erfahrungen zu sammeln, eine zentrale Rolle in der kindlichen Entwicklung spielt. Es geht nicht nur darum, dass sich das Kind genug bewegen und dadurch gesund bleiben kann. Nein, vielmehr geht es darum, dass das Kind durch die Bewegung seine Neugier, seine Lebenslust, seine Interaktion, sein Selbstvertrauen und seine kognitiven Fähigkeiten entwickeln kann. Wie durch das Studium der Studien und theoretischen Konzepte deutlich wurde, gibt es durch die von Bewegung verursachten Sinneswahrnehmungen sogenannte Bewegungsempfindungen, die das Kind integrieren und verarbeiten kann, wodurch sich die grobmotorische Bewegung immer weiterentwickelt und ausdifferenziert. Mit jeder neuen Bewegung entwickelt sich eine neue Wahrnehmung der Umwelt, sei es in räumlicher Dimension oder im eigenen Körperempfinden. In der frühen Kindheit ist Bewegung in einem wechselseitigen Prozess eng mit Sinneswahrnehmung verknüpft und bildet damit eine zentrale Basis, die wichtige Entwicklungsprozesse anstößt – eine echte Schule fürs Leben.

6.1.2 Und was bedeutet dies jetzt für Fachpersonen in Betreuungseinrichtungen?

Im Anfangsbeispiel wurde zum Verhalten der Fachperson nicht viel ausgesagt. Zu beobachten ist, dass das Kind das Schaukel-Erlebnis sucht und in seiner Körpersteuerung auffällt. Aus dieser Situation lässt sich anhand der Auffassung zu Sinneswahrnehmung und Bewegungsentwicklung, ableiten, dass das Kind vielseitige Erfahrungsmöglichkeiten im grobmotorischen Bereich braucht, um sich entwickeln zu können. Weil das Kind noch von Bezugspersonen abhängig ist, sind diese dafür verantwortlich, dass es solche Erfahrungsmöglichkeiten erhält. Aus den Erkenntnissen der Studien sowie den zu Beginn formulierten psychomotorischen Arbeitsweisen lässt sich das Beispiel nun diskutieren und positive Rahmenbedingungen für die Bewegungsentwicklung ableiten.

Im vorangehenden Abschnitt wurde zusammengeführt, dass sich das Kind durch grobmotorische Erfahrungen in vielen weiteren Aspekten entwickelt und insbesondere neue Sinnesreize eingliedern lernt. Indem Fachpersonen die grobmotorische Entwicklung unterstützen, unterstützen sie das Kind in vielen weiteren Entwicklungsbereichen. Aus Studien konnte die Erkenntnis gezogen werden, dass in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen die Bewegung des Öfteren zu kurz kommt (Carson et al. 2022). Und zudem wurde aufgezeigt, dass es bei Fachpersonen an Wissen über die Bewegung fehlt (Rech et. al. 2024), wodurch die Bereitstellung eines angepassten Angebots herausfordernd ist. Im Folgenden werden ausgewählte, als relevant empfundene Überlegungen dargelegt, eine umfassende Darstellung würde den Rahmen jedoch sprengen. Verbindet man das Beispiel mit den psychomotorischen Arbeitsweisen, insbesondere mit formulierten Ansätzen und Haltungen, so lassen sich verschiedene Interventionen ableiten, um dem Kind positive Rahmenbedingungen für seine grobmotorische Entwicklung zu bieten.

1. Wird das Beispiel mit dem Ansatz von Schilling betrachtet, läuft das Kind Gefahr, in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt zu sein, was sekundäre Störungen wie etwa psychische Schwierigkeiten verursachen kann. Das Kind braucht deswegen dringend Erfahrungsmöglichkeiten, um seinen Körper besser kennen zu lernen und seine Handlungsfähigkeit auszuweiten. Es zeigt Erfahrungsbedürfnisse in kinästhetischen, vestibulären und taktilen Wahrnehmungsbereichen. Für die Kleinstkinder betrifft dies grobmotorische Aktivitäten, die vor allem die vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewicht) sowie die kinästhetische Wahrnehmung (Körpersensibilität) beanspruchen. Es geht darum, dass die Kinder bei und mit ihrem Körper Erfahrungen sammeln und Reize integrieren lernen (vgl. Fagard, 2018). Im Anhang 1 wurden einige spezifische Interventionen zusammengestellt, die zur Förderung geeignet wären und alternativ zum Schaukeln angeboten werden können.

2. Aus Studien folgte die Aussage, dass aktives Mitspielen und Anpassung der Umgebung durch die Betreuungsperson als fördernde Interventionen zur Bewegungsentwicklung dienen (Touissant et. al. 2019). Dies widerspiegelt das vierte Handlungsprinzip der psychomotorischen Arbeit (Kuhlenkamp, 2022): Die Umgebung wird für das Kind anregend gestaltet, sodass es sich frei bewegen und explorieren kann. Für den Kontext in die Kita kann dies insofern angepasst werden, als dass Impulse aus dem Alltag aufgenommen und begleitet werden. Vanessa Solioz de Pourtalès hat für die psychomotorische Entwicklungsbegleitung kleinster Kinder ein Buch verfasst. Sie stellt in ihrem Buch zentrale Punkte zur Rolle von ErzieherInnen auf. Folgende können übernommen werden, um die Bewegungsentwicklung beim Kind zu begünstigen: 1. Schaffen eines physischen Umfelds, welches sensorische Stimulierung bietet, 2. Das Kind seinen Körper und den der ErzieherIn erforschen lassen, 3. Entdeckungen begleiten mittels gezielter, sensorischer Stimulierung, 4. Die Betreuungsperson behält eine Haltung aufrecht, die dem Kind signalisiert, dass sein Körper der Aufmerksamkeit würdig ist. Dies bedeutet, die Fachperson kümmert sich zugleich in psychologischer Hinsicht um das Kind. Durch diese Handlungspunkte ist sich die Erziehungsperson ihrer Handgriffe und damit dem Einfluss, den sie auf die Empfindungen des Kindes hat, bewusst. Auch durch gleichzeitiges Versprachlichen hilft die Fachperson dem Kind, Wahrgenommenes einzuordnen, verstehen und später benennen zu können (Lienert, Sägesser, Wyss, 2019, S.24). So können verschiedenste Alltagssituationen als Förder- bzw. Unterstützungsmomente genutzt werden. Beispielsweise wenn das Kind am Boden liegt, kann seine Umwelt mit verschiedensten sensorischen Erfahrungsmöglichkeiten angereichert werden. So können die Unterlage (Kissen, raue Unterlage, weiche Matte) oder die Körperposition des Kindes variiert werden. Beim Tragen kann die Art und Weise des Tragens variiert werden, wodurch das Kind wiederum verschiedenste Informationen zu seinem Körper erfährt (Solios de Pourtalès, 2018, S.123 + 124). Weitere praktische Implikationen zur angepassten Raumgestaltung finden sich in Anhang 2.

3. Es lässt sich zudem ergänzen, dass eine aufmerksame und wohlwollende Haltung, die eine genaue Beobachtung des Kindes ermöglicht, ebenfalls eine positive Rahmenbedingung ist. Dadurch können Bedürfnisse des Kindes entdeckt und begleitet werden. Es ist hierbei von zentraler Bedeutung, dass das Kind bereit und willig ist, sich auf das Angebot einzulassen. Die Verarbeitung von Reizen sollte nämlich für das Kind Sinn machen (Lienert, Sägesser und Spiess, 2019, S.24). Hier kommt der kindzentrierte Ansatz zum Vorschein; die Interaktion von Erwachsenem und Kind hat eine zentrale Bedeutung für die Bewegungserfahrung und dem Aufbau eines positiven Selbstkonzepts (Zimmer, 2011). Hierbei werden nämlich Impulse vom Kind aufgenommen und angereichert. Und genau darum geht es auch bei der Unterstützung der Bewegungsentwicklung bei den Kleinstkindern, und es fordert, wie bereits erwähnt, eine bewusste und

wohlgewollte Aufmerksamkeit der Fachperson.

Zusammenfassend gesagt lassen sich in die Kita die Arbeitsweisen der Psychomotorik in kleinsten Alltagssituationen einbauen. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass es darum geht, anhand von psychomotorischen Überlegungen positive Rahmenbedingungen abzuleiten, um das Kind passend zu begleiten und nicht, um es zu fördern. Das gezielte Fördern bleibt das Fachgebiet der Psychomotorik. Die Kita-Fachperson kann sich an den Prinzipien von Kipphard (in Kuhlentkamp 2022) orientieren und durch den kindzentrierten sowie kompetenzorientierten Ansatz (Schilling 1978, Zimmer 2011) dem Kind begegnen. Als positive Rahmenbedingungen eignen sich deswegen angepasste Umweltgestaltungen sowie aufmerksame, wohlwollende Haltungen. Dadurch wird ermöglicht, dass das Kind durch aufmerksame Beobachtung angepasst begleitet wird und in seiner Entwicklung selbständig voranschreiten kann. Um dies gezielt und geübt anwenden zu können, sowie Auffälligkeiten zu identifizieren, eignen sich Weiterbildungen oder sonstige Auseinandersetzungen mit psychomotorischen Arbeitsweisen, um diese vertiefend zu verstehen und in der eigenen Berufspraxis anwenden zu können.

6.2 Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis

Die Auseinandersetzung mit dem Themengebiet zeigte auf, dass zum einen Forschung zu Bewegung und Wahrnehmung rar ist (Kobayashi et. al., 2023) und zum anderen, dass Fachpersonen in Betreuungseinrichtungen sich der tiefgründigen Bedeutung der Bewegung, wie sie in dieser Arbeit thematisiert wurde, nicht bewusst sind (Rech et. al. 2024). Diese Erkenntnisse zeigen auf, dass die Psychomotorik im Frühbereich eine wertvolle Ressource ist und die Weiterverbreitung, vor allem auf wissenschaftlicher Basis, gefordert wird. Dass sich Fachpersonen der Bedeutung der Bewegung nicht bewusst sind, zeigt auf, dass eine Wissensvermittlung an Fachpersonen, wie es die Grundidee dieser Arbeit ist, angezeigt ist. Die Durchführung psychomotorischer Weiterbildungen für Fachpersonen, angeboten von PsychomotoriktherapeutInnen, können daher ein sinnvolles Medium sein und öffnen ein breites Feld für neue Arbeit und Projekte im Frühbereich. Die vorliegende Arbeit hat eine grosse Relevanz für zukünftige, psychomotorische Arbeit.

6.3 Kritik an verwendeten Studien

Bei der Verarbeitung der Studien ist aufgefallen, dass diese oftmals mit Frühgeborenen durchgeführt wurden. Der Themenbereich dieser Arbeit bezieht sich jedoch auf die Normentwicklung. Hierbei herrschte teilweise eine Unsicherheit. Dennoch wurden Erkenntnisse aus einigen Studien verwendet, in welchen Frühgeborene untersucht wurden.

Zudem fiel auf, dass die verwendeten Studien ihre Untersuchungen meist lokal durchführten und eine Übertragung auf andere Gebiete daher erschwert ist. Für diese Arbeit wurden zwar zwei verschiedene Gebiete verwendet, trotzdem ist eine Übertragung ohne kritische Betrachtung

nicht angebracht. Die herangezogenen Studien dienen dazu, die in dieser Arbeit formulierten Aussagen zu stützen und anschaulich zu machen. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit konnten nicht alle relevanten Aspekte umfassend beleuchtet, vertieft oder integriert werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit den dargestellten Argumenten und Erkenntnissen ist daher für eine weiterführende Verwendung unerlässlich.

6.4 Kritische Reflexion des Arbeitsprozesses

Während des Arbeitsprozesses gelang es gut, den Zeitplan einzuhalten und Fristen zu beachten. Die Arbeit wurde teilweise als herausfordernd empfunden, weil mit der Verfassung einer Literaturarbeit noch keine Vertrautheit vorhanden war. Deswegen wurde teilweise etwas mehr Zeit benötigt, um die Arbeit zu strukturieren und passend zu gestalten. Im Verlaufe der Arbeit hat es sich zudem als schwierig herausgestellt, dass zwei Fragestellungen verwendet wurden. Für das Ziel der Arbeit war dies durchaus sinnvoll, und gleichzeitig auch eher schwierig, weil sich dadurch verschiedene Themen öffneten, was die Eingrenzung auf das Wesentliche erschwerte. Zudem wären für eine detaillierte Beschreibung des Umgangs mit psychomotorischen Arbeitsweisen bei Kita-Fachpersonen weiterführende Erklärungen und Untersuchungen notwendig, was im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich war. Hier hätte sich allenfalls auch eine empirische Arbeit geeignet, um mittels Interviews die tatsächliche Wahrnehmung von Kita-Fachpersonen erfassen zu können. Rückblickend betrachtet konnte jedoch eine gute Lösung gefunden werden, um die Fragestellungen miteinander zu verknüpfen und insbesondere für die Arbeit im Frühbereich war die gewählte Auseinandersetzung mit der Thematik passend. Die Forschungsfragen konnten schlussendlich beantwortet werden und enthielten wichtige Erkenntnisse und Grundkonzepte für die Praxis.

6.5 Limitationen

Weil es sich bei vorliegender Auseinandersetzung um eine Bachelorarbeit mit eingeschränktem Umfang handelt, war es nicht möglich, jegliche aktuelle Studien durchzusehen und in die Arbeit einzubeziehen. Dauer und Umfang waren beschränkt, wodurch sich auch die wissenschaftliche Tiefe und Vollständigkeit begrenzt hält. Die Arbeit wird deswegen trotz sorgfältiger Bearbeitung und Darstellung Lücken und Unvollständigkeiten aufweisen. Zudem war es herausfordernd, Studien zu finden, welche genau auf die Forschungsfragen passten, weil diese sehr spezifisch formuliert waren.

7 Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit haben aufgezeigt, dass Sinneswahrnehmungen eine enorme Relevanz haben für die grobmotorische Entwicklung von Kindern im Alter von 0-3 Jahren. Anhand der theoretischen Grundlagen, der systematischen Literaturrecherche und des analysierten Beispiels wurde deutlich, dass Sinneswahrnehmungen und Bewegung in wechselseitiger Wirkung eng miteinander verknüpft sind und gemeinsam wesentliche Entwicklungsprozesse des frühkindlichen Lebensabschnitts anstossen. Ein besonderer Fokus lag auf der Bedeutung der neurologischen Strukturen. Hierzu konnte aufgezeigt werden, dass Sinneswahrnehmungen und Bewegungsentwicklung insofern eng miteinander verknüpft sind, weil dies mit der Gehirnentwicklung und -struktur im Zusammenhang steht.

Im praktischen Kontext der Kindertagesstätte bedeuten die Ergebnisse der Arbeit, dass Kita-Fachpersonen gezielt Räume und Situationen schaffen sollten, die vielfältige Bewegungsgelegenheiten, und damit einhergehend Sinneserfahrungen, ermöglichen. Psychomotorische Arbeitsweisen bieten hierfür eine wertvolle Orientierung, um positive Rahmenbedingungen schaffen zu können. Die Arbeit legte den Schluss nahe, dass einige dieser grundlegenden Arbeitsweisen in der täglichen pädagogischen Arbeit der Kita zwar intuitiv aufgegriffen werden, jedoch häufig ohne ein klares theoretisches Fundament oder gezielte psychomotorische Planung erfolgen. Daraus ergab sich ein konkreter Handlungsbedarf: Kita-Fachpersonen benötigen mehr Wissen, Sicherheit und methodische Anregungen, um psychomotorische Prinzipien gezielt und kindgerecht in den Alltag integrieren zu können. Im Rahmen der systematischen Literaturanalyse wurde deutlich, dass die Entwicklung eines fundierten Weiterbildungskonzepts für Fachpersonen nicht nur sinnvoll, sondern notwendig ist. Ein solches Konzept sollte zum Ziel haben, das Bewusstsein für die Bedeutung von Bewegung und Sinneserfahrungen zu stärken, Beobachtungs- und Handlungsfähigkeit bei Kita-Fachpersonen zu erweitern und konkrete Impulse für die Gestaltung bewegungsfreundlicher Lernumgebungen zu bieten. Auch wenn die Umsetzung eines solchen Konzepts im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgearbeitet werden konnte, bietet die vorliegende Auseinandersetzung eine solide inhaltliche Grundlage. Erste Überlegungen zur Struktur eines möglichen Weiterbildungskonzepts sind im Anhang (Anhang 3) skizziert und könnten als Grundlage für die Entwicklung eines praxisorientierten Weiterbildungskurses dienen. Zukünftige Schritte könnten ausserdem darin bestehen, dieses Wissen in ein umsetzbares Weiterbildungskonzept zu überführen, Pilotprojekte zu initiieren und die Wirkung psychomotorischer Weiterbildungen systematisch zu evaluieren.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die vorliegende Arbeit ein aktuelles und äußerst relevantes Thema behandelt. Es wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Verbindung von

Sinneswahrnehmung und Bewegung nicht nur die Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung hervorhebt, sondern auch die wissenschaftliche Grundlage für weiterführende Entwicklungen bei Fachpersonen und praxisorientierten Konzepten schafft, welche einen nachhaltigen Beitrag zur Arbeit in der psychomotorischen Frühförderung leisten können.

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

Auksztulewicz R., Friston K., Nobre A. Ch.(2016) : *Prediction, precision, and context : dynamic causal modelling of MEG and ECoG*. Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College London; United Kingdom. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2016.07.065>

Ayres, Jean A. (2016): *Bausteine der kindlichen Entwicklung- Sensorische Integration verstehen und anwenden. Das Original in moderner Auflage*. 6., korrigierte Auflage. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Bender, S. Martzy F. Schache, S. (2013): *Psychomotorik- arbeiten mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Ein Lehrbuch für sozialpädagogische Berufe*. 1. Aufl. Köln: Bildungsverlag EINS.

Bundesamt für Statistik, Sektion Demografie und Migration (13.05.2024): *Kinder unter 13 Jahren, die familienergänzend betreut werden, nach Betreuungsform und Alter*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch>

Brauchli, V., Sticca, F., Edelsbrunner, P., von Wyl, A., Lannen, P. (2024): *Are screen media the new pacifiers? The role of parenting stress and parental attitudes for children's screen time in early childhood*. Computers in Human Behaviour. Verfügbar unter: <https://sciencedirect.com>

Carson V., Zhang Z., Kuzik N., Adamo K.B., Predy M., Crozier M., Hunter S., Ogden N., Goldfield G.S., Okely A.D. (2022). *The impact of new government childcare accreditation standards on children's in-care physical activity and sedentary time*. BMC Public Health, 22:616. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12888-5>

Fagard J., Esseily R., Jacquy L., O'Regan K., Somogyi E. (2018). *Fetal Origin of Sensorimotor Behaviour*. Frontiers in Neurobotics. Volume 12, Article 23. <https://doi.org/10.3389/fnbot.2018.00023>

Fischer, K. (2024): *Einführung in die Psychomotorik*. 5.Auflg. München: Ernst Reinhardt Verlag

Friston K., Daunizeau J., Kilner J., Kiebel S. (2010): *Action and behaviour: a free-energy formulation*. Biological Cybernetics, Springerlink.com. 102:227-260. <https://doi.org/10.1007/s00422-010-0364-z>

Haberthür L., Heuberger A., Mena D. (2017): *Reise durch den Wald- ein präventives Förderkonzept zur Körperwahrnehmung im Vor- und Grundschulalter*. Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co. KG

Heidler P., Krczal A., Krczal E. (2021): *Wissenschaftlich Arbeiten für Vielbeschäftigte- ein praktischer Leitfaden mit Beispielen, Anleitungen und Vorlagen*. Opladen & Toronto: Barbara Budrich Verlag GmbH

Jenni O (2021): *Die kindliche Entwicklung verstehen- Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer-Verlag GmbH

Kobayashi O., Maeda T., Ihara K. (2023). *Early infantile spontaneous movement in very low birthweight infants is associated with sensory characteristics at the corrected age of 3 years*. *Brain and Development, Official Journal of the Japanese Society of Child Neurology*, 46 (2024) 135-141. <https://doi.org/10.1016/j.braindev.2023.11.003>

Kuhlenkamp, S. (2022): *Lehrbuch Psychomotorik*. 2. überarbeitete Auflg. München: Ernst Reinhardt Verlag

Maimon-Mor R.O., Schone H.R., Slater D.H., Faisal A.A., Makin T.R. (2021). *Early life experience sets hard limits on motor learning as evidenced from artificial arm use*. *eLife* 2021 ; 10 :e66320. <https://doi.org/10.7554/eLife.66320>

Meinel K., Schnabel G., (2015): *Bewegungslehre- Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt*. 12. ergänzte Auflg., Aachen: Meyer & Meyer Verlag

Pfluger-Jakob M. (2018). *Wahrnehmungsstörungen bei Kindern- Hinweise und Beobachtungshilfen. Themenheft zu fachwissenschaftlichen Inhalten*, 11, 2-64.

Rech J.P., Chaudhary P., Dinkel D. (2024). *A Thematic Analysis of Qualitative Findings on Pre-school Teacher's Behavioral Intention to Facilitate Children's Movement within the Indoor Pre-school Classroom*. *Early Childhood Education Journal* (2025) 53:717-726. <https://doi.org/10.1007/s10643-024-01632-w>

Rosenkötter, H. (2013): *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter- eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

Siegler R., Saffran J. R., Gershoff E. T., Eisenberg N. (2020): *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. 5.Auflg. Berlin: Springer Verlag GmbH

Schwarzer G., Jovanovic B. (2015): *Entwicklungspsychologie der Kindheit*. Herausgeberwerk. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag

Solios de Pourtalès V. (2018) : *Psychomotorik für die Kleinsten- Entwicklungsbegleitung von Kindern zwischen 3 und 18 Monaten*. Edition SZH/ CSPS. Druckerei Ediprim AG, Biel.

Touissant N., Streppel M. T., MulS., Fukkink R.G., Weijs P. J. M., Janssen M. (2020). *The Effects of the PLAYTOD Program on Children's Physical Activity at Preschool Playgrounds in a Deprived Urban Area : A Randomized Controlled Trial*. International Journal of Environmental Research an Public HEalth (MDPI), 17, 329. <https://doi.org/10.3390/ijerph17010329>

Yardimci-Lokmanoglu B., Mutlu A., Livanelioglu A. (2021). *The early spontaneous movements, and developmental functioning and sensory processing outcomes in toddlers born preterm : A prospective study*. Early Human Development 163 (2021) 105508. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2021.105508>

Zimmer, R. (2022): *Handbuch Psychomotorik- Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. 15. Gesamtauflage. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Zimmer, R. (2012): *Handbuch Sinneswahrnehmung- Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Zimmer, R. (2011): *Psychomotorik für Kinder unter 3 Jahren- Entwicklungsförderung durch Bewegung*. Herausgeberwerk. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

8.2 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Titelbild	Schaukelndes Kind. Quelle: Wie Schaukeln die Entwicklung deines Kindes fördert	1
Abbildung 1	Stufenmodell nach AFFOLTER (1996) aus Friedlein, 2012, S.52. Quelle: KiTaFT_Eich_2015.pdf	19
Abbildung 2	Darstellung der Hirnstrukturen. Quelle: Wie funktioniert das Gehirn? Gesundheitsinformation.de	20
Abbildung 3	Aufbau einer Nervenzelle. Quelle: Zimmer, R. (2012): <i>Handbuch Sinneswahrnehmung- Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung</i> , S.37	22
Tabelle 1	Eigene Darstellung zur Übersicht über die Sinnessysteme in Anlehnung an Ayres (2016) und Zimmer (2012)	11+ 12
Tabelle 2	Eigene Darstellung zur motorischen Entwicklung des Kindes in den ersten drei Lebensjahren in Anlehnung an Rosenkötter, 2013, S.27-32 / Meinel und Schnabel, 2015, S.243-272 / Jenni, 2021, Kap. 3 und 4	13- 15
Tabelle 3	Eigene Darstellung zur Literaturrecherche der 1. Fragestellung	31
Tabelle 4	Eigene Darstellung zur Literaturrecherche der 2. Fragestellung	32

10 Anhang

Anhang 1: Darstellung einiger Interventionen, die alternativ zum Schaukeln für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren angeboten werden könnten (in Anlehnung an Haberthür 2017 und Lienert, Sä-gesser, Spiess (2019) sowie eigenen Überlegungen)

Alternativ zum Schaukeln können verschiedene Situationen geboten werden, die ebenfalls das vestibuläre, taktile und kinästhetische System stimulieren und daher ähnliche Effekte auf das Kind haben wie das Schaukeln. Die Auflistung erfolgte ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Schaukeln im Baby- oder Kinderstuhl: Das Schaukeln selbst ist eine der direktesten Aktivitäten, die das Gleichgewichtssystem anregt und das taktile System aktiviert. Auch leichtes Schaukeln in den Armen von Eltern oder Betreuern ist förderlich. Auch ein Schaukelpferd beansprucht dieselbe Bewegungs- und Empfindungsart.
Hüpfen auf einem weichen Trampolin (mit Begleitung) oder Wippen auf dem Trampolin: Kleine Kinder können auf kleinen trampolinen hüpfen, was das vestibuläre System durch die vertikale Bewegung aktiviert und das kinästhetische System durch die Wahrnehmung der Körperposition im Raum stärkt.
Rollen auf einer weichen Matte: Wenn Kinder sich auf einer Matte rollen, trainieren sie ihr Gleichgewicht und die Fähigkeit, ihre Bewegungen zu kontrollieren. Dies ist besonders für die Entwicklung des vestibulären Systems wichtig.
Fahren auf einem Bobbycar oder Like-a-bike: Schon kleine Kinder ab etwa 18 Monaten beginnen, mit einem Bobbycar oder ähnlichem Fortbewegungsmittel zu fahren. Dabei müssen sie das Gleichgewicht halten und ihre Bewegungen koordinieren, was das vestibuläre und kinästhetische System fördert.
Kriechen und Klettern auf weichen Möbeln oder Spielgerüsten: Das Klettern fördert das Gleichgewicht und die Koordination, vor allem, wenn die Kinder auf niedrige Strukturen klettern oder über weiche Hindernisse kriechen. Kriechen über instabile Untergründe eignen sich ebenfalls gut, um dem Kind ein vielseitiges Bewegungserlebnis zu bieten.
Spielen mit einem Bällebad: Das Kind in einem Bällebad spielt, ist es in ständigem Kontakt mit seinem Körper, taktilen Reizen und der Bewegung. Weitere solche Gelegenheiten wären ein Schaumstoff-Kissen-Bad, ein Kirsch-Stein-Bad, ein Schwungtuch usw.
Sanftes Schwingen im Tuch (Tragetuch oder Tragehilfe): Wenn Eltern oder Betreuer das Kind sanft im Tragetuch oder in einer Tragehilfe schwingen, werden sowohl das vestibuläre als auch das kinästhetische System stimuliert. Diese sanfte Bewegung kann für Babys beruhigend wirken und gleichzeitig deren Wahrnehmung fördern. Für ältere Kinder wäre dies dann in einer Hängematte ein Angebot.
Tanz- und Bewegungsspiele: Auch einfache Bewegungs- und Tanzspiele, bei denen Kinder in Begleitung von Erwachsenen einfache Bewegungen wie Wippen oder Springen nachahmen, aktivieren das Gleichgewichtssystem und fördern die Körperwahrnehmung.

Anhang 2: Anregungen für Raumgestaltungen zur grobmotorischen Entwicklungsförderung bei Kleinstkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren (in Anlehnung an Bender, Schache und Martzy, 2013, Kap. 3.4/ Lienert, Sä-gesser und Spiess, 2019)

Ein unterstützend gestalteter Raum sollte vielseitig, sicher und anregend sein, um den Kindern Raum für Entdeckung und Bewegung zu bieten. Anbei finden sich einige Ansätze und Gestaltungselemente, die laut psychomotorischen Prinzipien im Kita-Raum geeignet sind:

1. Vielseitige Bewegungslandschaften:
Kletterelemente, Klettergerüste in unterschiedlichen Höhen und Formen (zum Beispiel

Rutschen, Kletterwände, Hängebrücken, kleine Kletterbäume) fördern das Gleichgewicht, die Koordination und das Körperbewusstsein. Auch einfachere Elemente wie Kletterbögen oder Polster können kleine Kinder zum Krabbeln und Klettern anregen.

Weiche Matten und Kissen: Eine große, weiche Fläche aus Matten oder Kissen (z. B. Schaumstoffmatten) ermöglicht es den Kindern, sich sicher zu bewegen, zu rollen, zu springen und zu balancieren. Diese weichen Flächen sind besonders wichtig, um eine sichere Umgebung für motorische Aktivitäten zu bieten.

Krabbel- und Kriechbereiche: Bereiche mit verschiedenen Materialien und Strukturen, die Kinder zum Krabbeln und Kriechen anregen, unterstützen die Entwicklung der grobmotorischen Fähigkeiten und der Körperwahrnehmung. Tunnel, weiche Schaumstoffröhren oder niedrige Podeste sind ideale Elemente.

2. Förderung von Balance und Koordination

Balancebalken: Ein niedriger, breiter Balancebalken oder stabile Holzleisten auf dem Boden helfen den Kindern, ihr Gleichgewicht zu schulen und die Körperkoordination zu entwickeln. Diese Balken können variabel gestaltet werden, um unterschiedliche Herausforderungen zu bieten (z. B. mit kleinen Höhenunterschieden oder leicht schwingenden Balken).

Wippen und Schaukeln: Kleine Wippen oder Schaukeln, die sicher für Kleinstkinder sind, können das vestibuläre System anregen. Sanfte Bewegungen wie das Schaukeln oder Wippen helfen den Kindern, ein besseres Gefühl für ihr Gleichgewicht zu entwickeln. Schaukeln im Sitzen oder Liegen (z. B. in einer stabilen Hängematte oder einem Schaukelstuhl) ist besonders für sehr kleine Kinder geeignet.

3. Raumaufteilung und Freiraum

Offene, flexible Flächen: Der Raum sollte genügend offene Flächen bieten, auf denen sich die Kinder frei bewegen können. Diese Flächen sollten für Aktivitäten wie Laufen, Krabbeln, Hüpfen oder Tanzen genutzt werden können. Es ist wichtig, dass der Raum nicht zu überladen ist, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich auszubreiten und verschiedene Bewegungen auszuprobieren.

Zonen für ruhige und aktive Bewegung: Der Raum kann in verschiedene Zonen unterteilt werden, die jeweils unterschiedliche Bewegungsarten unterstützen. Eine Zone für ruhigere, feinmotorische Tätigkeiten wie Basteln oder Bauen, und eine andere für aktivere Bewegungen wie Springen, Rennen oder Klettern. Eine klare Trennung der Bereiche hilft den Kindern, die richtige Zone für ihre jeweilige Aktivität zu wählen.

4. Sensorische und taktile Anreize

Verschiedene Bodenbeläge: Unterschiedliche Bodenbeläge wie Teppiche, Gummimatten, Holzböden und weiche Matten fördern die taktile Wahrnehmung und laden die Kinder dazu ein, verschiedene Oberflächen zu erkunden. Ein unregelmäßiger, abwechslungsreicher Boden kann zudem das Balancegefühl und die Sensomotorik fördern.

Taktiler Spielmaterial: Materialien wie weiche Stoffe, Schaumstoffbausteine, Textilbahnen und Spielteppiche mit unterschiedlichen Texturen können dazu beitragen, das taktile und kinästhetische System der Kinder anzusprechen. Kleine Kinder können mit den Händen, Füßen und dem gesamten Körper mit den Materialien interagieren.

5. Förderung von Rhythmen und Bewegungen

Musikalische Elemente: Ein Bereich mit einfachen Instrumenten (wie Trommeln, Xylophonen oder Rasseln) kann Kinder zu rhythmischen Bewegungen anregen und ihre Koordination zwischen Musik und Körperbewegung fördern. Diese Elemente können die Kinder auch dazu anregen, sich zu bewegen oder zu tanzen.

Bewegungslieder und -spiele: Ein Bereich, in dem Kinder einfache Bewegungslieder oder -spiele spielen können, ist ebenfalls hilfreich. Lieder mit Bewegungselementen wie „Hampelmann“, „Hoppe hoppe Reiter“ oder „Kopf, Schulter, Knie und Fuß“ regen Kinder an, ihre Koordination und ihre Körperwahrnehmung zu schulen.

6. Höhenunterschiede und Steigerung der Herausforderungen

Niedrige Podeste und Erhöhungen: Kleine Podeste, Rampen oder Hügel aus Schaumstoff oder Holz können den Kindern helfen, ihr Gleichgewicht zu schulen und die Körperwahrnehmung zu verbessern. Diese Elemente sind auch eine gute Möglichkeit, um das Klettern und Balancieren zu üben. Sie können sich durch unterschiedliche Höhen und Materialien voneinander unterscheiden, sodass Kinder Herausforderungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden erleben können.

Wippen und bewegliche Strukturen: Kleine Wippbretter oder schwingende Strukturen ermöglichen es den Kindern, ihre Balance zu trainieren. Diese können zusätzlich zur motorischen Entwicklung auch das Vertrauen in den eigenen Körper stärken.

7. Rückzugsbereiche und ruhige Zonen

Kleine, gemütliche Ecken: Bereiche, in denen Kinder sich zurückziehen können, um sich auszuruhen oder die Eindrücke der aktiven Zonen zu verarbeiten, sind ebenfalls wichtig. Hier können weiche Sitzkissen, Kuscheldecken oder kleine Zelte für eine ruhige Auszeit sorgen, wenn die Kinder eine Pause von den aktiven Bewegungen benötigen.

Lese- und Bilderbuch-Ecken: Obwohl diese Ecke nicht direkt für psychomotorische Bewegungserfahrungen zuständig ist, kann sie den Kindern helfen, eine Balance zwischen aktiver und passiver Aktivität zu finden.

8. Interaktive, motorische Spielmaterialien

Bewegungsfördernde Spielzeuge: Spielzeuge, die die Kinder zum Hüpfen, Rollen oder Springen einladen, wie Bälle, Bällebad, oder Aufblasprodukte, können die Kinder zu Bewegung und Interaktion anregen. Ebenso sind Spielzeuge, die ein gezieltes Fühlen, Zerren und Drücken erfordern geeignet.

Die Raumgestaltung sollte flexibel, sicher und anregend sein, mit viel Freiraum für Entdeckungen und Bewegung. Dabei sollten unterschiedliche Materialien und Strukturen angeboten werden, die den Kindern helfen, ihre motorischen und sensorischen Fähigkeiten in einer sicheren Umgebung zu entwickeln. Wichtig ist, dass der Raum nicht nur Bewegung fördert, sondern auch eine Atmosphäre schafft, in der die Kinder die Freiheit haben, sich zu bewegen und ihre Körperwahrnehmung zu schulen.

Anhang 3: Skizzierte Inhaltspunkte für ein Weiterbildungskonzept (aus eigenen Überlegungen)

Didaktische Elemente:

- ◆ Theoretische Inputs mit Handouts zur Theorie
- ◆ Interaktive Übungen & Selbsterfahrung
- ◆ Praktische Einheiten mit Materialien
- ◆ Gruppenarbeiten und Erfahrungsaustausch
- ◆ Bewegungspausen & Reflexionsrunden

Mögliche Inhalte für den theoretischen Input:

- ◆ Vorgang von Wahrnehmungsprozess und Koppelung im Gehirn beschreiben; Auswirkung auf die Bewegung und was dies für das Kind bedeutet (Bewegungsempfindung -> Körperwahrnehmung -> Selbstkonzept -> weitere Entwicklungsbereiche)
- ◆ Beispiele nennen und vertiefend besprechen, bei denen dies vorkommt und relevant ist -> wie es in dieser Arbeit mit dem Schaukeln gemacht wurde
- ◆ Haltung und Einfluss von Betreuer einbeziehen und mit ihnen besprechen; reflektiere dich selber, was war deine Absicht? Warum muss ein von dir geplantes Programm befolgt werden oder eben nicht? Warum macht es Sinn, die Umgebung passend zu gestalten? Was stehen mir in meinem Arbeitsalltag für Möglichkeiten zur Verfügung?

Thematischer Aufbau und Inhaltspunkte dazu:

1. Einführung in die Psychomotorik:

- ◆ Grundlagen und Definition: Was ist Psychomotorik?
- ◆ Bedeutung von Bewegung für die kindliche Gesamtentwicklung aus psychomotorischer Sicht
- ◆ Psychomotorik als Haltung: Kindzentriert, beziehungsorientiert, ganzheitlich

2. Theoretische Grundlagen

- ◆ Motorische Entwicklung von 0 bis 3 Jahren
- ◆ Wahrnehmungsentwicklung
- ◆ Bedeutung der Körpererfahrung

3. Psychomotorische Prinzipien in der Praxis

- ◆ Handlungsprinzipien: Freiwilligkeit, Selbsttätigkeit, Ressourcenorientierung usw.
- ◆ Beobachtung und Interpretation psychomotorischer Prozesse
- ◆ Rolle der Fachkraft: Begleiten statt anleiten
- ◆ Förderung von Selbstwirksamkeit und Selbstregulation durch Bewegung

4. Raum- und Materialgestaltung

- ◆ Bewegungsfreundliche Räume in der Kita: Möglichkeiten auch ohne Turnhalle
- ◆ Alltagsmaterialien kreativ nutzen (Tücher, Kartons, Seile etc.)
- ◆ Bewegungsbaustellen, Rollenspiele, Naturmaterialien
- ◆ Sicherheit und freie Bewegung – wie geht beides zusammen und wie soll dies von Fachpersonen angeleitet bzw. begleitet werden?

5. Psychomotorische Angebote planen und durchführen

- ◆ Aufbauen eines Bewegungsangebots: Ziel, Ablauf, Reflexion
- ◆ Unterschiedliche Angebotsformen: freies Spiel, Bewegungsparcours, Bewegungsaufgaben
- ◆ Dokumentation und Reflexion mit dem Team; besprechen, wie dies angegangen werden kann und soll

6. Wahrnehmungs- und Bewegungsangebote im Kita-Alltag

- ◆ Sinneswahrnehmung stärken: gezielte Impulse im Alltag integrieren
- ◆ Ruhe, Spannung, Körperwahrnehmung – Angebote zur Selbstregulation
- ◆ Psychomotorische Entspannungsübungen (z. B. Körperreisen, Igelballmassage)
- ◆ Bewegungslandschaften und deren Umsetzung

7. Transfer in die eigene Praxis der Kita-Fachpersonen

- ◆ Wegkommen von Fördern, hin zum Anbieten und Begleiten
- ◆ Eigene Haltung reflektieren: Was bedeutet psychomotorisches Arbeiten für mich?
- ◆ Fallbeispiele aus der Praxis der Teilnehmer*innen
- ◆ Ideenbörse: Bewegung im Morgenkreis, im Garten, bei schlechtem Wetter etc.
- ◆ Entwicklung kleiner Projektideen zur Umsetzung im eigenen Team